

Universidad César Vallejo

ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA

Servicio documental y la plataforma gestor en área de logística en
una entidad del estado en Lima 2023

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Gestión Pública

AUTOR:

Flores Rivera, Alexander Jimmy Elmer (orcid.org/0009-0009-0128-9735)

ASESORES:

Dra. Quiñones Li, Aura Elisa (orcid.org/0000-0002-5105-1188)

Dr. Alanya Beltran, Joel Elvys (orcid.org/0000-0002-8058-6229)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización del Estado

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA – PERÚ

2024

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, QUIÑONES LI AURA ELISA, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Servicio documental y la Plataforma Gestor en área de logística en una entidad del estado en Lima 2023", cuyo autor es FLORES RIVERA ALEXANDER JIMMY ELMER, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 16.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 08 de Agosto del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
QUIÑONES LI AURA ELISA DNI: 07721447 ORCID: 0000-0002-5105-1188	Firmado electrónicamente por: AQUINONESL el 15- 08-2024 12:21:10

Código documento Trilce: TRI - 0856128

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, FLORES RIVERA ALEXANDER JIMMY ELMER estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Servicio documental y la Plataforma Gestor en área de logística en una entidad del estado en Lima 2023", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
ALEXANDER JIMMY ELMER FLORES RIVERA DNI: 44868662 ORCID: 0009-0009-0128-9735	Firmado electrónicamente por: JFLORESR11 el 09-08- 2024 12:28:59

Código documento Trilce: TRI - 0856166

DEDICATORIA

A todas las personas que estuvieron a mi lado en este largo proceso, que son muy especiales y muy pocos; gracias Imilla y los tuyos, Glicería y este hermoso país.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a todas las personas que estuvieron brindándome su apoyo incondicional en mi proceso intelectual y su respaldo incondicional en todos los aspectos de mi formación y en memoria de Clorinda Basurto, Oswaldo Rivera y Leoncio Scheggia seres fundamentales de mi historia.

Índice de contenidos

Carátula.....	i
Declaratoria de autenticidad del asesor	ii
Declaratoria de originalidad del autor.....	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. METODOLOGÍA	15
III. RESULTADOS.....	21
IV. DISCUSIÓN.....	27
V. CONCLUSIONES	33
VI. RECOMENDACIONES.....	34
REFERENCIAS.....	35
ANEXOS	46

Índice de tablas

Tabla 1 Tabla cruzada Servicio Documental y Plataforma Gestor.	21
Tabla 2 Pruebas de Normalidad.....	22
Tabla 3 Pruebas de chi-cuadrado.	22
Tabla 4 Tabla de valores coeficiente Rho Spearman.....	23
Tabla 5 Relación entre la variable servicio documental y plataforma gestor.....	24
Tabla 6 Relación de la digitalización y el servicio documental.	25
Tabla 7 Relación del documento electrónico y el servicio documental.....	25
Tabla 8 Relación del repositorio documental y el servicio documental.	26

RESUMEN

La presente investigación buscó como objetivo determinar la relación del servicio documental y la plataforma gestor en un área de logística en una entidad del estado en Lima 2023. Se utilizó un estudio de tipo básico, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental; se utilizó un muestreo censal de 75 trabajadores, de un área de logística del sector turismo; asimismo la investigación se enmarca en el objetivo de desarrollo sostenible número 16, relacionada en la necesidad de instituciones fuertes y transparentes. Por otro lado, se aplicó la encuesta como técnica, se utilizó un cuestionario con respuestas tipo Likert validado por tres expertos y con una prueba de alfa de Cronbach (0.942 y 0.971), demostrando su confiabilidad. También cabe señalar que se empleó el coeficiente Rho de Spearman para evaluar la correlación entre servicio documental y la plataforma gestor en dicha entidad. Los resultados indicaron una correlación positiva alta del 0,776 entre el servicio documental y la plataforma gestor; adicionalmente un coeficiente Rho de 0.747 en relación al servicio documental y la digitalización; además un coeficiente Rho de 0.795 entre el servicio documental y el documento electrónico y por último un coeficiente Rho de 0.716 entre el servicio documental y el repositorio documental, todos ellos con una correlación positiva alta respectivamente. Por lo tanto, se concluyó y se validó la hipótesis que confirma una correlación entre el servicio documental y la plataforma gestor de la entidad.

Palabras clave: Gestión de archivos; gestión de documentos; acceso a la información; servicio de información y sistema de información.

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the relationship between the document service and the management platform in a logistics area in a state entity in Lima 2023. A basic study was used, with a quantitative approach and non-experimental design; a census sampling of 75 workers from a logistics area of the tourism sector was used; the research is also framed in the sustainable development objective number 16, related to the need for strong and transparent institutions. On the other hand, the survey was applied as a technique, using a questionnaire with Likert-type responses validated by three experts and with a Cronbach's alpha test (0.942 and 0.971), demonstrating its reliability. It should also be noted that Spearman's Rho coefficient was used to evaluate the correlation between the document service and the management platform in that entity. The results indicated a high positive correlation of 0.776 between the document service and the management platform; additionally a Rho coefficient of 0.747 in relation to the document service and digitalization; also a Rho coefficient of 0.795 between the document service and the electronic document and finally a Rho coefficient of 0.716 between the document service and the document repository, all of them with a high positive correlation respectively. Therefore, the hypothesis confirming a correlation between the document service and the entity's management platform was concluded and validated.

Keywords: Records management; document management; access to information; information service and information system.

I. INTRODUCCIÓN

El servicio documental forma parte del tratamiento archivístico que cumple un rol fundamental en el manejo de la información y en la mejora de los servicios archivísticos teniendo como mediador a una plataforma gestor (Changana, 2022). En ese sentido, el servicio documental proporciona acceso a documentos e información relevante que puede constituir el fundamento para decidir con precisión. Al permitir consultar íntegramente en una plataforma gestor donde obra la información existente (Naseiro, 2024).

Esta tesis abordó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se hizo hincapié que por medio de un adecuado servicio documental se respalda el derecho a la información y su cumplimiento influye en el valor de promover la equidad, la armonía y el progreso de instituciones sólidas. En tal sentido el Objetivo 16 hizo ahínco en la necesidad de instituciones fuertes y transparentes para lograr un desarrollo sostenible en todo el mundo, así el papel de una plataforma gestor es capaz de otorgar el acceso a la información previo uso del servicio documental siendo fundamental para trabajar en la creación de estructuras que fomenten la inclusión y la divulgación de información en todos los ámbitos de la sociedad (UNEODS, 2016).

En el marco internacional, la relevancia de una plataforma gestor para la administración efectiva de la información como en los entes europeos, aseguran la calidad, accesibilidad, seguridad y el servicio documental de los documentos electrónicos generados. Además, en concordancia a la normativa ISO 30301; dentro de los modelos de gobernanza del campo de las tecnologías digitales, una plataforma gestor se presenta como un procesador integral para administrar documentos electrónicos (Eito-Brun et al., 2020). Con las debidas medidas de control de acceso, encriptación y seguridad (Seun et al., 2024). En esa idea debe estar dotada y ser flexible a aplicar estándares Internacionales, buenas prácticas e Integración de tecnologías avanzadas (Fatai et al., 2022).

A este respecto, el mercado nos ofrece propuestas alternativas a la elección de un tipo de plataforma gestor, siendo diversas estas herramientas de gestión de documentos electrónicos, como Eisen Vault, DMacQ DMS, Laserfiche, OpenDoc

Man, Mayan EDMS, Nexo, Sentrifugo, y LogicalDOC, cada uno con sus propias características y ventajas (Kamble et al., 2023). Los sistemas de big data permiten analizar grandes volúmenes de datos de forma eficiente y encontrar patrones y vínculos en los datos que se han guardado. Estos descubrimientos pueden mejorar la accesibilidad y la estructura del archivo, por lo que es fundamental tomar una decisión sobre estos sistemas (Majemite, 2024).

En consecuencia, en las instituciones el servicio documental va de la mano con la administración de la información, en la optimización de los recursos y en la determinación de acciones. Numerosas entidades y grupos consideraron que los distintos sistemas de gestión del acceso a la información son un componente esencial de sus objetivos y operaciones, como la ONU y sus dependencias (Barragán, 2022).

En este contexto, la Asamblea General de la OEA, creó normas y reglamentos para el manejo de registros y archivos por parte de la comunidad interamericana, en ellas se abordó la importancia del servicio documental en la gestión de documentos para garantizar la publicidad y el acceso a la documentación oficial. Se destacó la necesidad de establecer servicios de archivo eficientes que gestionen préstamos administrativos y consultas de forma sistematizada por una plataforma gestor, asegurando la integridad de la información (OEA, 2021).

En esta línea, la atención oportuna por intermedio del servicio documental de la información requerida, especialmente en el control de la documentación, es un desafío común en las instituciones públicas. El almacenamiento, registro y control de documentos en una plataforma gestor se ha vuelto una pieza crucial para las organizaciones (Ledema, 2022).

El servicio documental es decisivo en la administración de archivos, a pesar de esto, se ha observado un avance en la gestión documental electrónica pese a la pandemia Covid-19, con la adopción generalizada y obligatoria de la red nacional de interoperabilidad, que se formalizó con el Decreto Supremo N° 083-2011-PCM y del modelo de gestión documental, que arrancó con el Decreto Legislativo N.º 1310, que enfatizó la urgencia de que las instituciones estatales utilicen una plataforma gestor y modifiquen sus sistemas de procesamiento de documentos y logren desarrollar

políticas para el intercambio de información digital y utilizar la información generada hacia una plataforma conjunta de información virtual (Pérez et al., 2021).

Se analizó la situación actual, y se pudo identificar lo siguiente como el problema general de la investigación: (i) ¿cuál es la relación entre el servicio documental y la plataforma gestor en el área de logística de una entidad del estado en Lima en el 2023? Así también, se consideró las preguntas específicas que se enumeran a continuación y el cual se resolvieron, que son: (ii) ¿cuál es la relación del servicio documental y la digitalización?; (iii) ¿cuál es la relación del servicio documental y el documento electrónico? y (iv) ¿cuál es la relación del servicio documental y el repositorio documental?

Se justificó esta investigación, porque teóricamente autores como Heredia (1991), resaltaron que es necesario conocer, investigar y ampliar la comprensión de la primera variable servicio documental, por otro lado en relación a la segunda variable; Cruz (2011), resaltó que el entendimiento de las plataformas documentales en las instituciones públicas es fundamental ya que estas posibilitan la mejora integral de la administración de los documentos, para facilitar su acceso a usuarios, investigadores y la ciudadanía; la elección del nivel de investigación correlacional se justificó metodológicamente por su capacidad para analizar la relación entre variables (Bacchini et al., 2018); como los estudios de distintos procesos técnicos de archivo y la gestión documentos donde destacan que este enfoque permite medir la magnitud de la correlación y dirección de las asociaciones entre variables.

Estudios previos, como el de Juárez (2024), Céspedes (2024) y Cruz et al. (2024), han demostrado la utilidad de la correlación en investigaciones sobre distintas variables de la gestión documental, respaldando su relevancia en el entorno de la gestión pública para cumplir con la satisfacción de las necesidades de información pública de la ciudadanía y demás trámites circunscritos en los tarifarios de los procedimientos administrativos de la entidad; así como mejorar la agilización de distintos trámites administrativos, mejorar la imagen institucional y contribuir a un entendimiento de la administración pública.

El Objetivo General que se planteó fue, (i) Describir la relación entre el servicio documental y la plataforma gestor en el área de logística de una entidad del estado en Lima en el 2023. Entre los objetivos específicos se plantearon: (ii) Describir la relación servicio documental y la digitalización; (iii) Describir la relación del servicio documental y el documento electrónico y (iv) Describir la relación del servicio documental y el repositorio documental.

Respecto a estudios internacionales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Hertzum et al. (2022), realizó un estudio sobre el escenario finlandés. Cuyo tipo fue básico; nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método analítico; diseño correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. El objetivo de la investigación en relación con el servicio documental brindado por el programa y el sistema gestor fue comprender y analizar la implementación de sus registros de documentos electrónicos a gran escala, se tuvo resultados de insatisfacción general, problemas de usabilidad, aumento de carga laboral y se tuvo la conclusión de expectativas no cumplidas, desafíos persistentes, necesidad de mejoras continuas.

En cuanto a estudios internacionales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Orellana (2024), realizó un estudio en el ámbito ecuatoriano. Cuyo tipo de estudio fue deductivo; nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método deductivo; diseño descriptivo - correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. El objetivo de la investigación respecto al servicio documental y al gestor documental fue analizar la incidencia de las variables en la gestión administrativa del repositorio documental de la entidad, con el fin de plantear estrategias para optimizar el proceso archivístico enfocado al cumplimiento de los objetivos institucionales, se tuvo resultados de mejoras significativas en la gestión documental, destacando la necesidad de optimizar procesos y fortalecer la capacitación del personal y se tuvo la conclusión que la gestión administrativa efectiva mejora la organización documental, destacando la necesidad de inversión en tecnología y capacitación.

En cuanto a estudios internacionales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Vargas et al. (2024), realizó un estudio en el ámbito

colombiano. Cuyo tipo fue básico; nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método estudio de caso; diseño descriptivo - correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. El objetivo del estudio fue proponer estrategias para mejorar la gestión documental mediante la transformación digital en la empresa de acueductos y alcantarillados, se tuvo resultados destacando la necesidad de liderazgo colaborativo y la adopción de tecnologías disruptivas para impulsar la transformación digital en la empresa y se tuvo la conclusión que la digitalización es crucial para la sostenibilidad, requiriendo capacitación y estrategias innovadoras en la gestión documental.

En cuanto a estudios internacionales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Vera et al. (2024), realizó un estudio en el ámbito ecuatoriano. Cuyo fue básico; nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método estudio de caso; diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. tuvo como objetivo diseñar un modelo de propuesta de gobierno electrónico que mejore la gestión documental en un municipio, optimizando procesos y aumentando la eficiencia administrativa, se tuvo resultados que la gestión documental y el e-gobierno municipal tienen un nivel medio de eficiencia y requieren mejoras significativas y se tuvo la conclusión que hay una relación positiva entre el gobierno electrónico y la gestión documental, evidenciando la necesidad de implementar mejoras en la mencionada comuna.

En cuanto a estudios internacionales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Urresta (2024), en el ámbito ecuatoriano, realizó un estudio tipo básico; de nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método deductivo; diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. El estudio concluyó que la implementación de un modelo de gestión documental basado en las variables es fundamental para mejorar la eficiencia en la organización, garantizar el cumplimiento de normativas y promover la transparencia. Los resultados revelaron coeficientes de correlación para analizar la relación entre variables, demostrando la importancia de implementar lineamientos para mejorar la gestión documental y proporcionar recomendaciones sólidas para optimizar los procesos documentales en la institución.

En cuanto a estudios nacionales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Ávalos et al. (2021), realizó un estudio de tipo básico; nivel correlacional; enfoque cuantitativo; método deductivo; diseño no experimental, correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. Los objetivos del estudio fueron analizar los procesos técnicos archivísticos incluido el servicio documental y su relación con la plataforma de gestión documental en una gerencia de servicios provincial, se tuvo resultados de una correlación positiva fuerte entre los procesos archivísticos y la gestión documental, con un Rho de 0,540 y se tuvo la conclusión que los procesos técnicos archivísticos y la organización documental tienen relaciones significativas con la gestión documental de la entidad.

En cuanto a estudios nacionales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Cruz et al. (2024), realizó un estudio de tipo básico; de nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método deductivo; diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. Los objetivos del estudio fueron determinar la relación entre la gestión documental incluido el servicio documental con la plataforma documental y la calidad de la atención al usuario en una Municipalidad en Chanchamayo, se tuvo como resultados una correlación directa y fuerte entre las dos variables de su estudio, representada por un coeficiente Rho de Spearman de 0.759 y una prueba de hipótesis altamente significativa $p=0,00 < 0,05$, dado que su muestra estuvo compuesta por 383 elementos y se tuvo la conclusión que una gestión documental adecuada mejora significativamente el nivel de servicio al ciudadano en el municipio, recomendando implementar mejoras en los procesos documentales para optimizar la eficiencia del servicio.

En cuanto a estudios nacionales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Paripancca (2021), realizó un estudio de tipo básico; de nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método deductivo; diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. Los objetivos del estudio fueron analizar la digitalización de documentos incluido la plataforma documental y su impacto en los procesos archivísticos incluido el servicio documental, así como evaluar la protección de la información en una entidad puneña, se tuvo resultados de una correlación directa y fuerte entre las dos variables de su

estudio, por otra parte, su estudio fue más descriptivo lo que le permitió entender el nivel con los instrumentos cuyo resultados obtuvieron la categoría de regular en más de 45% de los encuestados, dado que su muestra estuvo compuesta por 35 trabajadores y se tuvo la conclusión que los procesos archivísticos son deficientes, la digitalización es insuficiente y se propone la implementación de un sistema de gestión de archivos para mejorar la organización, acceso y calidad del servicio en la institución.

En cuanto a estudios locales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Juárez (2024), realizó un estudio de tipo básico; nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método deductivo; diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. Los objetivos del estudio desarrollado fueron determinar la influencia de los procesos técnicos archivísticos incluido el servicio documental en la plataforma de respuesta de un área administrativa pública en Lima, se tuvo resultados que una gestión documental adecuada mejora la eficiencia en las respuestas, el estudio estuvo conformado por una muestra de 44 elementos arrojando un coeficiente de la Prueba de Chi-cuadrado de 0.000 el cual es menor a 0.05, aceptando la influencia entre sus variables y se llegó a la conclusión que las técnicas de archivo influyen notablemente en la capacidad de respuesta de la unidad.

En cuanto a estudios locales examinados sobre la variable servicio documental y plataforma gestor, Céspedes (2024) realizó un estudio de tipo básico; de nivel descriptivo; enfoque cuantitativo; método deductivo; diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional; utilizó como instrumento la encuesta. Los objetivos del estudio desarrollado fueron determinar la relación entre la gestión documental incluido el servicio documental con la plataforma documental y la calidad del servicio, así como las relaciones específicas entre recepción, emisión y conservación documental con la calidad del servicio de un área administrativa pública en Lima, dado que la muestra estuvo compuesta por 30 elementos, los resultados demostraron una relación positiva y significativa entre las variables, con un valor $p = 0,001$ y un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0,823$. Se determinó que la gestión de documentos y la calidad del servicio tienen una relación positiva y

significativa. La mejora de la gestión documental se traduce en un servicio más eficaz y fiable para los habitantes de la institución examinada.

Se examinó la bibliografía relativa a la variable servicio documental para presentar, comprender y entender mejor el objetivo de la investigación. En segundo lugar, se examinó la variable plataforma gestor y todas sus dimensiones para comprender mejor las teorías que sustentan este estudio.

Las teorías que apoyan la variable servicio documental se encuentran en Hilary Jenkinson (1992), este autor es reconocido por su obra "Manual of Archive Administration", publicado en 1922, donde desarrolla conceptos fundamentales sobre la teoría y la práctica de la archivística, incluyendo la importancia del servicio documental (Montilla et al., 2013). Por otra parte, una de las principales teóricas Heredia (1991), Antonia Heredia es una influyente teórica de archivos, enfocada en la naturaleza, conservación y uso de los archivos. Su trabajo fortalece la comprensión de los archivos como fuentes de información. En contraste con el servicio documental, destaca la importancia de preservar la integridad de los documentos para facilitar su acceso imparcial y objetivo a investigadores y usuarios.

En lo que sigue, a las bases teóricas que sustentan a la plataforma gestor, se tiene a varios autores; Luciana Duranti, en su enfoque en la teoría de los archivos y la importancia de la autenticidad y fiabilidad de los documentos influye en el esbozo de sistemas de gestión documental que garanticen la integridad de la información, luego David Bearman, con sus investigaciones sobre la gestión de documentos electrónicos y la preservación digital son fundamentales para el desarrollo de sistemas de gestión documental que aborden los desafíos de la era digital, posteriormente María Guercio en su trabajo en la gestión de documentos electrónicos y la organización de la información en entornos digitales aporta conocimientos clave para el diseño y el funcionamiento de los sistemas de manejo documental efectivos (Montilla et al., 2013).

Siguiendo con el análisis, se detalló la definición de la primera variable, Servicio Documental, el cual García (2013), establece que el servicio documental es un conjunto de tareas y operaciones relativas a la administración y disposición de

documentos dentro de una organización. Según Heredia (1991), además de permitir a los usuarios acceder a los documentos de archivo y examinarlos, su objetivo es ayudarles a obtener los conocimientos y la asistencia necesarios para conseguir los documentos que necesitan.

El servicio documental se enmarca en la gestión documental, al respecto Cruz (2011), sigue el modelo de las características de un archivo, es transversal, ya que afecta a toda la entidad. Según la Directiva N° 001-2023-AGN-DDPA, el servicio documental se refiere al proceso archivístico que brinda acceso a los documentos de manera transparente, oportuna y efectiva a los usuarios.

La primera dimensión de la primera variable fue el servicio archivístico, una definición planteada por Heredia (1991), esta se centra en proporcionar servicios de gestión, acceso y difusión de documentos y la información contenida en ellos. Esto implica facilitar la consulta de documentos, proporcionar copias o certificaciones, organizar exposiciones y actividades culturales, y ofrecer orientación a los usuarios sobre los fondos documentales disponibles en los archivos.

Los 5 indicadores de la primera dimensión servicio archivístico fueron; la búsqueda, es la actividad de pesquisa, reconocimiento y acceso a los documentos y materiales conservados en los archivos como manuscritos, registros oficiales, fotografías, mapas, grabaciones y otros soportes que se conservan por su importancia histórica, jurídica, administrativa o informativa son sólo algunos ejemplos de los muchos formatos que pueden adoptar estos documentos; la consulta directa, el cual permite acceder al documento original, facilitando la elección de acciones y la entrega de resultados; la reprografía, es el conjunto de métodos y estrategias para copiar documentos textuales o visuales; la respuesta administrativa, conjunto de decisiones y actuaciones realizadas por autoridades y organismos públicos en respuesta a comunicaciones facilitadas por particulares, grupos o entidades, así como peticiones, solicitudes, quejas, denuncias y consultas. Y la calidad del servicio, el grado en que los servicios de un archivo satisfacen tanto los requisitos y normas de sus usuarios como las normas y mejores prácticas del sector.

La segunda dimensión de la primera variable fue la conformación de expedientes, una definición planteada por García (2013), menciona que esta se desarrolla después de un buen análisis de rediseño de los procesos de los documentos; tanto así, como si fueran del mundo del papel, para los cuales como requisito se necesitan la implantación de una administración electrónica. Es por ello en esa idea teniendo en cuenta a, Heredia (1991), un expediente no se limita a ser una recopilación de documentos relacionados con un tema específico, sino que implica un proceso que abarca distintas etapas o acciones. De manera similar para, Bustos et al. (2024), es el acto de recopilar y ordenar en un único expediente todos los documentos pertinentes y esenciales para un determinado tema o procedimiento. Esto incluye organizar la documentación, asignar metadatos para su identificación y categorización, y comprobar que todos los documentos estén completos y al día.

Los 3 indicadores de la segunda dimensión conformación de expedientes fueron; la ubicación física área especializada dentro de un archivo donde se guardan documentos; la ubicación electrónica, sistema y procedimientos utilizados en un sistema de gestión de documentos electrónicos para organizar, almacenar y encontrar datos y documentos digitales; y por último la estructura documental, los documentos de un archivo están ordenados y organizados de forma lógica según principios archivísticos que garantizan su administración, accesibilidad y conservación. Gracias a esta disposición, tanto los usuarios como los empleados del archivo pueden encontrar y comprender los materiales con facilidad.

La tercera dimensión de la primera variable fue el acceso a la información, una definición planteada por la Constitución quien estableció el derecho fundamental de toda persona interesada en solicitar y obtener información de cualquier organismo público, dentro del plazo legal y sin necesidad de expresar el motivo de la solicitud, junto con la tasa asociada (Constitución Política del Perú, Art. 2, 1993). Según la Declaración Universal de 1948, todos pueden buscar y recibir información, a compartirla sin distinción de lugar y a expresar libremente sus opiniones. Este es uno de los principios esenciales de la libertad de expresión.

Según la UNESCO (2015), el derecho a buscar, recibir y compartir información se denomina acceso a la información. Sin embargo, Cruz (2019), señala que la

disponibilidad a la información se refiere al derecho de una persona a buscar documentos e información de carácter público, ya sea que los conserve una institución gubernamental, administrativa o de otro tipo. Según Chacón (2011), el grado de democratización de un estado puede determinarse atendiendo a factores como la apertura y claridad en las operaciones de las instituciones estatales.

Los 3 indicadores de la tercera dimensión acceso a la información fueron; las solicitudes de información solicitudes formales presentadas por personas, grupos u otras organizaciones que desean acceder a registros, documentos o datos concretos conservados en un archivo; la transparencia, procedimiento para garantizar que los registros y documentos se gestionan y se accede a ellos de forma transparente, comprensible y disponible para el público en general; y por último el cumplimiento de la normativa de proteger los datos, adopción de determinadas políticas y procedimientos para garantizar la gestión de los registros y documentos con datos personales asegurados y privados. Así mismo facilitar la información en entornos organizacionales requiere un cifrado de datos pertinente (Atadoga et al., 2023).

Siguiendo con el análisis, se detalla la definición de la segunda variable, plataforma gestor, definición conceptual, según la entidad del estado, es un sistema integral de procesos administrativos cliente/servidor. Uno de los procesos que comprende es el de Abastecimiento que permite realizar el monitoreo y supervisión de los procesos de contrataciones y adquisiciones en la Intranet en la institución. También podría decirse que es un Sistema Integrado de Gestión Administrativa, utilizado para los procedimientos de Programación, Abastecimiento y Financiero de la Entidad (Resolución Ministerial MINCETUR, 2017).

Sin embargo, Martelo et al. (2015), lo definen como una herramienta diseñada para facilitar el almacenamiento, ordenación y control de los documentos creados durante la implementación de un sistema de seguridad informativa. La facilidad con la que se puede recibir, gestionar y ordenar la documentación gracias a este tipo de software garantiza el cumplimiento de todos los criterios legales de aprobación, alteración, actualización y legibilidad de los documentos en cualquier fase de su ciclo. Además, satisface los criterios de la norma ISO 27001, cumpliendo con estándares de seguridad de la información.

La primera dimensión de la segunda variable fue la digitalización, una definición planteada por Otheo (2020), establece que la digitalización es el proceso mediante el cual se convierten documentos en formato físico, como papel o fotografías, en archivos digitales que pueden ser almacenados, gestionados y compartidos de manera electrónica. Este proceso implica utilizar escáneres u otros dispositivos de captura de imágenes para convertir el contenido impreso en formato digital. La digitalización permite aumentar la accesibilidad a los documentos, la capacidad de búsqueda, la conservación y la efectividad del manejo de datos. A su vez, para Bustos et al. (2024), digitalizar es pasar un documento a formato digital.

Los 3 indicadores de la primera dimensión de la segunda variable acceso a la información fueron; la utilización de metadatos, para García (2020), es el uso de datos complementarios que describen, ordenan y facilitan la gestión de otros datos o recursos de información se conoce como uso de metadatos. Los metadatos son necesarios para mejorar el acceso, la búsqueda, la recuperación y la conservación de los documentos en el contexto de la gestión documental; seguidamente la captura de documentos, según Lacombe (2011), se refiere al proceso de añadir un documento a un sistema. Después de introducir un documento en el sistema, se procesa y archiva de acuerdo con las políticas de la institución a través de una serie de pasos; y finalmente la Indexación, que es el procedimiento que otorga a los documentos códigos, etiquetas o puntos claves para facilitar su búsqueda y recuperación posterior.

La segunda dimensión de la segunda variable fue el documento electrónico, una definición planteada por Martín (2020), establece que un documento electrónico es una representación digital de información que puede ser almacenada, transmitida y procesada por medios electrónicos. Puede incluir texto, imágenes, audio, video u otros tipos de datos.

Los 3 indicadores de la segunda dimensión de la segunda variable documento electrónico fueron; la dirección administrativa, es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para planificar, coordinar, gestionar y usar los recursos para alcanzar las metas de forma eficaz; seguidamente el tipo documental, describe cómo se agrupan los documentos según sus atributos y funciones dentro de la organización ;y por último la firma electrónica, es una técnica de firma electrónica que utiliza la

validación y autenticación digitales, siempre que se ajuste a todas las leyes y normativas.

La tercera dimensión de la segunda variable fue el repositorio documental, una definición planteada por Pastor (2020), establece que un repositorio electrónico es un archivo centralizado para gestionar y almacenar documentos electrónicos, datos y sus metadatos. Es una herramienta informática que proporciona funcionalidades básicas de gestión documental. Por otro lado, para Faheem (2014), se refiere a un sistema o plataforma donde se almacenan y gestionan documentos electrónicos de manera estructurada y accesible. Del mismo modo para Álvarez (2017), es un sistema informático que almacena, organiza y gestiona una biblioteca digital de documentos, recursos o materiales. Para Boedihardjo et al. (2022) es importante proteger la confidencialidad de los datos en este entorno y garantizar la utilidad de la información abiertos a sistemas modernos de seguridad.

Los 5 indicadores de la tercera dimensión de la segunda variable repositorio documental fueron; la visibilidad, habla de lo visible y accesible que es un documento dentro del repositorio. Se refiere a los usuarios que pueden ver, leer y buscar los documentos almacenados y está directamente vinculado a las políticas de acceso y los niveles de autorización del sistema; la serie y subserie documentales, son denominaciones que se utilizan para ordenar y organizar de forma lógica los documentos en función de sus atributos y funciones dentro de la empresa; los metadatos, para García (2020), los metadatos se utilizan en la gestión de documentos para caracterizar, ordenar y facilitar la recuperación de documentos electrónicos. Contextualizar la información, garantizar su validez, integridad y disponibilidad; seguidamente la estructura de carpetas, se refiere a la disposición jerárquica de los archivos digitales de un sistema de almacenamiento. El objetivo es hacer más fácil la gestión y búsqueda de información. Y finalmente la nube y/o servidor, es una infraestructura informática y de almacenamiento que permite a los usuarios guardar y recuperar información y programas en línea en vez de en un disco duro o dispositivo físico.

Después de la indagación e investigación con las fuentes, artículos y tesis revisadas se detalló como hipótesis general: (i) existe una relación entre el servicio documental

y la plataforma gestor en el área de logística de una entidad del estado en Lima en el 2023. Así mismo, las hipótesis específicas asociadas fueron: (ii) existe una relación entre el servicio documental y la digitalización; (iii) existe una relación entre el servicio documental y el documento electrónico y (iv) existe una relación entre el servicio documental y el repositorio documental.

II. METODOLOGÍA

El estudio fue de tipo básica, dado que se basó únicamente en conceptos teóricos, pertenece al estilo que también se conoce como puro o teórico (Hadi, 2023). De enfoque cuantitativo, un estudio se considera de enfoque cuantitativo cuando se enfoca en la recolección y análisis de datos numéricos (Salinas, 2010). Fue de diseño no experimental, ya que se trata de observar sucesos en su entorno natural y analizar los datos obtenidos (Cabezas, 2018). Esto se debe a que las variables no se alteran de manera dirigida. Según Cohen et al. (2014), Los diseños no experimentales se utilizan para la investigación descriptiva y evaluativa, con énfasis en la descripción de fenómenos, la exploración de correlaciones entre variables y la evaluación de situaciones en ausencia de tratamientos controlados. Por otra parte, para Pimienta, (2017), en la investigación no experimental, el que investiga no influye en las variables investigadas, sino que se concentra en observarlas y medirlas antes de evaluarlas para descubrir posibles causas e implicaciones.

El alcance fue correlacional, ya que buscó un vínculo entre las variables, para evaluar el grado de relación entre dos o más variables, las investigaciones correlacionales evalúan primero cada variable de forma independiente antes de cuantificar, examinar y establecer las correlaciones entre ellas (Hernández, 2014).

El estudio tuvo dos variables; la primera variable servicio documental, su definición conceptual; según García (2013), establece que el servicio documental es un conjunto de tareas y operaciones relativas a la administración y disposición de documentos dentro de una organización y según la Directiva N° 001-2023-AGN-DDPA, el servicio documental se refiere al proceso archivístico que brinda acceso a los documentos de manera transparente, oportuna y efectiva a los usuarios, considerando restricciones de información confidencial y el estado de conservación de los documentos solicitados.

La primera variable servicio documental se operacionalizó en base a tres dimensiones: servicio archivístico, conformación de expedientes y acceso a la información. Estas tres dimensiones se definieron basándose en once indicadores que fueron asociados de la manera siguiente: búsqueda, consulta directa, reprografía,

respuesta administrativa y calidad del servicio formaron parte de la dimensión servicio archivístico. Por otro lado, los indicadores ubicación física, ubicación electrónica y estructura documental formaron parte de la dimensión conformación de expedientes y finalmente los indicadores solicitudes de información, transparencia y aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales formaron parte de la dimensión acceso a la información. Finalmente, la primera variable, funcionó de forma ordinal con tres dimensiones. Se empleó la encuesta, y el instrumento fue un cuestionario con once ítems y una escala de Likert de cinco opciones.

Segunda variable, plataforma gestor, sostuvo Martelo et al. (2015), como una herramienta diseñada para simplificar el manejo y seguimiento de los documentos creados en la instalación del sistema de seguridad de la información. Este tipo de software facilitó la recepción, gestión y ordenación de la documentación y hace cumplir con los requisitos legales en cada etapa.

La segunda variable plataforma gestor se operacionalizó en base a tres dimensiones: digitalización, documento electrónico y repositorio documental. Estas tres dimensiones se definieron en base a once indicadores que fueron asociados de la manera siguiente: utilización de metadatos, captura de documentos e Indexación formaron parte de la dimensión digitalización. Por otro lado, Gestión administrativa, Tipo documental y Firma electrónica formaron parte de la dimensión Documento electrónico y finalmente los indicadores visibilidad, serie y subserie documentales, metadatos, estructura de carpetas y nube y/o servidor formaron parte de la dimensión Repositorio documental. Finalmente, la segunda variable funcionó de forma ordinal con tres dimensiones. Se empleó la encuesta, y el instrumento fue un cuestionario con once interrogantes y una escala de Likert de cinco opciones.

Estos Indicadores de la primera y segunda variable, nos ayudaron con el cálculo general o la cuantificación de las variables y sus propiedades basándose en las dimensiones, la lógica y las relaciones con las teorías y los instrumentos de recopilación de datos.

La población se efectuó con setenta y cinco personas, capaces de ver y tramitar los procedimientos de compra, contratación pública y temas relacionados a las

competencias del área, constituyen la población de la investigación. Están empleadas en la división de logística de un organismo estatal. Cortés et al. (2004), dijo que la población para su investigación era el número total de personas con rasgos similares.

Los criterios para la inclusión, se consideró al personal administrativo, especialistas, analistas, técnicos y auxiliares que se les asignan roles de apoyo y que necesitan del servicio documental de manera diaria en la gestión administrativa del área de logística de una entidad del estado en Lima, el número total de individuos o sujetos con las características establecidas por el investigador que fueron evaluados o investigados (Pérez, 2021). Se consideró también a usuarios que decidieron participar voluntariamente. Quedaron excluidos de la consideración el personal administrativo, los contratadores y los analistas que no deseen participar, no trabajen en el ámbito laboral o no soliciten o utilicen el servicio documental, en el trabajo.

La muestra, para esta investigación no se tuvo una muestra ya que participaron todo el personal del área, porque se consideró había pocos empleados para encuestar, no se recopiló una muestra de toda la población; en cambio, el cuestionario de recopilación de datos se envió en forma de censo a los setenta y cinco empleados que trabajan en la división de logística de un organismo gubernamental en Lima. Esto aumentó la confiabilidad del proceso de validación de datos.

Para este caso se utilizó un muestreo censal, que garantiza representatividad total y precisión absoluta al recopilar datos de toda la población, eliminando sesgos de selección, es importante en situaciones donde la población es pequeña, los recursos son limitados y se necesita una precisión absoluta (Mucha et al., 2020).

La técnica que se usó para la recopilación de datos, fue la encuesta; se enfocó en los empleados y administradores de un área estatal en Lima, y se empleó un cuestionario preparado para recolectar información particular. Numerosos autores apoyan esta técnica (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). En ese sentido Sánchez et al. (2018) que hizo la observación de que la encuesta es un conjunto de procedimientos basados en directrices y procedimientos que garantizarán la aplicación del cuestionario.

El Instrumento, que se hizo uso fue el cuestionario que se diseñó para medir las hipótesis y el tema en cuestión utilizando una o más variables para apoyar las preguntas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se creó un cuestionario específico para este estudio pensando en la variable servicio documental y plataforma gestor. Cuenta con veintidós ítems relevantes. que se dispersó en seis dimensiones: La conforman entre cinco y tres ítems respectivamente, en las siguientes dimensiones: servicio archivístico, conformación de expedientes, acceso a la información, digitalización, documento electrónico y repositorio documental. Cada ítem tiene una opción de respuesta politómica, que puede utilizarse en cualquier nivel entre uno y cinco (siendo 1 nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre). Al respecto Behar (2008), planteó como aquella agrupación de interrogantes que guardan relación con las variables de estudio del fenómeno a investigar.

La escala de medición, para la presente investigación fue ordinal, por medio de la escala de Likert. Al respecto Sánchez et al. (2018), sostuvo que es un medio para medir y que permite organizar las respuestas obtenidas de los datos según las variables, las dimensiones y los indicadores de una muestra.

Para la validez del instrumento, se prosiguió a corroborar la información obtenida de los instrumentos para las variables mediante la opinión de expertos: servicio documental y plataforma gestor. El dictamen de los expertos es crucial porque mejora la calidad y la validez del instrumento, detectando posibles obstáculos o áreas que amerita mejorar antes de su aplicación durante la indagación (Mucha et al., 2020). Y para la fiabilidad del instrumento se hizo uso del alfa de Cronbach.

Resultado de validez de los instrumentos (Anexo 3).

Dado que el instrumento ofrece más de dos alternativas de respuesta en la escala de Likert, se hizo uso del alfa de Cronbach para evaluar su fiabilidad. En ese sentido, se realizó la prueba a los 75 trabajadores. En un análisis estadístico se busca evitar sesgos de cualquier naturaleza y la utilización de estas herramientas más la totalidad de encuestados minimiza dicho riesgo (Li, 2024). Se han desarrollado diferentes

coeficientes de confianza como el, Omega, Theta de Armor, Coeficiente H, para esta investigación se usó el alfa de Cronbach (Ventura, 2017).

Del mismo modo, se realizó la siguiente interpretación de los valores del Alfa de Cronbach utilizando las recomendaciones propuestas por los estudios George et al. (2003):

Tabla de valores de Alfa de Cronbach (Anexo 9).

Mediante el programa informático SPSS, se determinaron los valores de las variables del estudio de la siguiente manera:

Fiabilidad del instrumento de la variable, Servicio Documental (Anexo 9).

Con un valor Alfa de Cronbach de 0,942, demuestra que la fiabilidad del instrumento es excelente. Esta cifra es superior a 0,9.

La fiabilidad del instrumento variable Plataforma Gestor (Anexo 9).

Con un valor Alfa de Cronbach de 0,971, demuestra que la fiabilidad del instrumento es excelente. Esta cifra es superior a 0,9.

Las técnicas para analizar los datos de la investigación fueron por medio de la creación de un formulario de Google Drive, también conocido como Google Forms, con el permiso de la población objetivo y las autoridades con el fin de administrar la encuesta al área laboral de una entidad estatal en Lima. Esta información fue recopilada para la tesis a través de este formulario.

Y procedimentalmente, después de efectuados los trámites administrativos correspondientes a las facilidades de la prueba en la institución, se informó por correo, por llamada telefónica y en algunos casos de manera personal a las 75 personas, se compartió por dos semanas el link donde podían efectuar las respuestas de la mencionada encuesta. Después de recopilar todos los datos necesarios, se dio la exportación de la información recopilada a una base de datos. Posteriormente, se

procedió en analizar los datos utilizando el aplicativo estadístico SPSS Statistics versión 29. Este paso fue crucial para poder efectuar un análisis minucioso y exhaustivo de los datos obtenidos. La aplicación de varios enfoques estadísticos para encontrar patrones, tendencias y vínculos importantes entre las variables objeto de estudio fue posible gracias al uso de SPSS Statistics. Esta tecnología permitió obtener datos precisos y fiables que validaron las conclusiones del estudio. El procedimiento para analizar los datos garantizó la validez y el rigor de las conclusiones de la tesis.

En relación con el párrafo anterior, para analizar los datos se efectuó la aplicación de las pruebas de normalidad, para Salazar et al. (2018), la prueba de normalidad es un paso esencial en el análisis de datos, ya que asegura que se utilicen los métodos estadísticos apropiados y se interpreten correctamente los resultados. Por ello se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Chi cuadrado, el cual brindó una visión más completa de la normalidad de los datos. Seguidamente al identificar los resultados como no paramétricos de distribución no normal; se hizo uso de la correlación de rangos de Spearman.

Tabla de valores coeficiente Rho Spearman (Anexo 9).

Los aspectos éticos, para el estudio se realizó de acuerdo con los lineamientos éticos de la institución y se respetaron las normas de postgrado de la UCV, además de utilizar la séptima edición mundial de la APA para las citas de los autores.

La presente investigación se guió por el principio de imparcialidad, demostrando equidad en la selección de los componentes de la población para la muestra, y por otros principios rectores, garantizando que los datos recopilados cumplan las normas éticas establecidas. Esta investigación fue única, y los resultados se basan en la información recogida utilizando los instrumentos sugeridos. La información del sistema logístico, que son los documentos de la entidad sensibles y reservados, no se accederá con nadie ajeno a la investigación realizada. El cuestionario se administrará de forma anónima. En base al uso de la herramienta Turnitin, se ha evaluado el grado original del estudio, y así demostrar su autenticidad como el acreditar su originalidad.

III. RESULTADOS

El uso de las herramientas de indagación utilizadas en la muestra censal fue de 75 trabajadores de un área logística del sector turístico produjo los resultados de la presente tesis.

Concluyendo las pruebas anteriores, se comparte los resultados de la siguiente tabla cruzada entre las dos variables estudiadas.

Tabla 1

Tabla cruzada Servicio Documental y Plataforma Gestor.

		Tabla cruzada				
		Plataforma Gestor			Total	
		Bajo	Medio	Alto		
Servicio Documental	Bajo	Recuento	0	3	0	3
		% del total	0,0%	4,0%	0,0%	4,0%
	Medio	Recuento	4	9	0	13
		% del total	5,3%	12,0%	0,0%	17,3%
	Alto	Recuento	0	4	55	59
		% del total	0,0%	5,3%	73,3%	78,7%
Total		Recuento	4	16	55	75
		% del total	5,3%	21,3%	73,3%	100,0%

En la Tabla 1, se observó que el 78.7% de los casos se encuentran en la categoría de servicio documental alto y plataforma gestor alto, indicando una asociación predominante entre estos niveles altos. Además, el 17.3% de los casos corresponden a servicio documental medio y el 12.0% a plataforma gestor medio. No se registraron casos en la combinación de servicio documental bajo y plataforma gestor bajo. Estos datos porcentuales reflejaron la distribución de los casos en las diferentes categorías, destacando la relación entre los niveles altos de ambas variables.

En el capítulo anterior se verificó la confianza de los instrumentos con el uso del alfa de Cronbach, posteriormente se validó si en estas variables existieron una relación estadística, por tal motivo, se realizó el examen de normalidad esencial para decidir entre el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman, y así verificar si los datos de la muestra siguen una distribución normal o no normal (Kelmansky, 2009).

Tabla 2
Pruebas de Normalidad.

	Normalidad					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Servicio Documental	,136	75	,001	,873	75	<,001
Plataforma Gestor	,229	75	<,001	,862	75	<,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Las variables servicio documental y plataforma gestor no presentaron una distribución normal en la muestra analizada, según el producto del examen de normalidad. Prueba de ello son los valores P muy inferiores a 0,05 en los exámenes de normalidad de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Esto sugirió que las distribuciones de los datos para el servicio documental y la plataforma gestor no se ajustaron a una distribución normal. En ese sentido, tras conocer el resultado en base a analizar la normalidad se eligió la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es utilizada para una mayor muestra y para datos no normales (Bacchini et al., 2018).

Adicionalmente se utilizó el examen de chi-cuadrado para ver si existía una correlación significativa entre dos variables de categoría en una población, con el fin de obtener una mejor comprensión (Cañas et al. 2023).

Tabla 3
Pruebas de chi-cuadrado.

	Chi-cuadrado		
	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	62,533 ^a	4	<,001
Razón de verosimilitud	61,703	4	<,001
Asociación lineal por lineal	43,152	1	<,001
N de casos válidos	75		

En la tabla 3, los resultados del examen chi-cuadrado mostraron que existe una correlación entre las variables servicio documental y plataforma gestor. El valor de Chi-cuadrado de Pearson fue de 62.533 con 4 grados de libertad y un p-valor menor

a 0.001, así como el valor de razón de verosimilitud de 61.703 con un p-valor también menor a 0.001, sugirió una asociación estadísticamente significativa entre las variables.

Además, el resultado de la prueba de asociación lineal por lineal con un valor de 43.152 y 1 grado de libertad, y un p-valor menor a 0.001, respaldó la presencia de una asociación lineal entre el servicio documental y la plataforma gestor. En resumen, los resultados de la Tabla 3, indicaron de manera concluyente que existió una asociación significativa y lineal entre el servicio documental y la plataforma gestor. Estos hallazgos sugieren que posibles cambios en el servicio documental pueden influir en la eficacia o utilización de la plataforma gestor, y viceversa, lo que destaca la importancia de la gestión de documentos en la eficiencia y calidad de la gestión de datos en una organización.

Se efectuó el análisis rho spearman, un coeficiente de correlación no paramétrico que evaluó la interrelación entre dos variables.

Tabla 4
Tabla de valores coeficiente Rho Spearman.

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman.	
Valor de rho	Significado
-1	Correlación negativa grande y perfecta
-0.9 a -0.99	Correlación negativa muy alta
-0.7 a -0.89	Correlación negativa alta
-0.4 a -0.69	Correlación negativa moderada
-0.2 a -0.39	Correlación negativa baja
-0.01 a -0.19	Correlación negativa muy baja
0	Correlación nula
0.01 a 0.19	Correlación positiva muy baja
0.2 a 0.39	Correlación positiva baja
0.4 a 0.69	Correlación positiva moderada
0.7 a 0.89	Correlación positiva alta
0.9 a 0.99	Correlación positiva muy alta
1	Correlación positiva grande y perfecta

Nota. La tabla plasma los valores interpretados del coeficiente de correlación de Spearman. Adaptado de Martínez et al. (2015).

Objetivo general, describir la relación entre el servicio documental y la plataforma gestor.

Tabla 5

Relación entre la variable servicio documental y plataforma gestor.

		Servicio Documental	Plataforma Gestor
Rho de Spearman	Servicio Documental	1,000	,776**
			<,001
	N	75	75
Plataforma Gestor		,776**	1,000
		<,001	.
	N	75	75

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El resultado presentado en la Tabla 5, indicó que existió una correlación positiva significativa entre las variables servicio documental y plataforma gestor. El valor de correlación de Spearman fue 0,776 indicó una correlación positiva alta entre las dos variables (Martínez et al., 2015). Además, el grado de significación estadística, inferior a 0,001, confirmó la correlación. Esto indicó que hay muy pocas probabilidades de que la relación entre el servicio documental y la plataforma de gestión sea fruto del azar. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se dio por concluido que hay una correlación significativa entre estas variables.

Una correlación de 0,776, es considerada fuerte en estadística, demostró que cuando el servicio documental crece, también lo hace la utilización o eficacia de la plataforma de gestión, y viceversa. Esta correlación positiva entre las dos variables puede tener implicaciones significativas para la gestión documental, ya que demuestra que una plataforma de gestión eficaz y un servicio documental de alta calidad están vinculados, lo que puede aumentar la eficacia y el calibre de la gestión de los datos en una organización. Como producto, se confirmó que existe una conexión entre estas variables y, en este caso, se rechaza la hipótesis nula.

Objetivo específico, Describir la relación servicio documental y la digitalización.

Tabla 6*Relación de la digitalización y el servicio documental.*

			Digitalización	Servicio Documental
Rho de Spearman	Digitalización	Coeficiente de correlación	1,000	,747**
		Sig. (bilateral)	.	<,001
		N	75	75
Servicio Documental	Servicio Documental	Coeficiente de correlación	,747**	1,000
		Sig. (bilateral)	<,001	.
		N	75	75

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La Tabla 6, mostró una correlación significativa ($\rho = 0.747$, $p < 0.001$) entre la digitalización y el servicio documental. Se encontró un nivel alto en ambas variables en el 0.747, de los casos, lo que sugirió una correlación positiva alta entre las dos variables (Martínez et al., 2015). Esto implicó que la eficacia del servicio documental en el ámbito de la logística está directamente ligada a la digitalización de los documentos. La importancia tecnológica en la gestión de la documentación para mejorar la accesibilidad y la productividad dentro de la organización quedó demostrada por esta relación positiva.

Objetivo específico, describir la relación del servicio documental y el documento electrónico.

Tabla 7*Relación del documento electrónico y el servicio documental.*

			Documento electrónico	Servicio Documental
Rho de Spearman	Documento electrónico	Coeficiente de correlación	1,000	0,795**
		Sig. (bilateral)	.	<,001
		N	75	75
Servicio Documental	Servicio Documental	Coeficiente de correlación	,795**	1,000
		Sig. (bilateral)	<,001	.
		N	75	75

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La Tabla 7, mostró una correlación alta ($\rho = 0.795$, $p < 0.001$) entre el documento electrónico y el servicio documental resultó una correlación positiva alta entre las dos variables (Martínez et al., 2015). La correlación quedó demostrada por el alto nivel en ambas variables que presentó el 0.795, de las instancias. Esto demostró que la eficacia del servicio documental en el sector logístico está directamente correlacionada con el uso de documentos electrónicos. Esta correlación positiva puso de manifiesto la importancia de la digitalización en la gestión de documentos para agilizar los procedimientos y mejorar la accesibilidad a la información dentro del organismo estatal.

Objetivo específico, describir la relación del servicio documental y el repositorio documental.

Tabla 8

Relación del repositorio documental y el servicio documental.

			Repositorio documental	Servicio Documental
Rho de Spearman	Repositorio documental	Coeficiente de correlación	1,000	0,716**
		Sig. (bilateral)	.	<,001
		N	75	75
	Servicio Documental	Coeficiente de correlación	,716**	1,000
		Sig. (bilateral)	<,001	.
		N	75	75

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La Tabla 8, mostró una correlación significativa ($\rho = 0.716$, $p < 0.001$) entre el repositorio documental y el servicio documental. Fue de 0.716, demostrando una correlación positiva alta entre las dos variables (Martínez et al., 2015). Esto implicó que la eficacia del servicio documental en el ámbito del área de logística estuvo directamente ligada a la mejora del repositorio documental. Esta relación positiva puso de relieve lo crucial que es disponer de un repositorio centralizado para la gestión y el almacenamiento eficaz de los documentos, ya que ello aumentó la calidad de los datos y la disponibilidad de la organización.

IV. DISCUSIÓN

Referente a los resultados, se descubrió una fuerte asociación positiva entre el servicio documental y la plataforma gestor en un área de logística en una entidad del estado en Lima 2023, con una significación estadística inferior a $<0,001$ y un valor de correlación de Spearman de 0,776, lo que indicó que a medida que aumenta el servicio documental, también tendió a aumentar la utilización de la plataforma gestor, y viceversa.

Esta relación positiva entre ambas variables es valiosa en la gestión documental, ya que sugiere que un adecuado servicio documental está asociado con una plataforma gestor efectiva, lo que proporciona que la eficiencia y la calidad de la gestión de la información en una organización. Se utilizó el examen chi-cuadrado para disponer conclusiones más fiables, y los resultados mostraron una correlación significativa entre las variables, como demuestra un valor p inferior a 0,001. De ello se deduce que existe una conexión sustancial entre estas variables y que se descarta la hipótesis nula.

El resultado obtenido coincidió moderadamente con Avalos et al. (2021), cuyos resultados entre la variable servicios archivísticos y la gestión documental, fue un valor Sig. (Bilateral) de 0,000 inferior a 0,05 y un coeficiente rho de Spearman de 0,540, lo que indica una interacción moderadamente favorable entre las dos variables. Se obtuvieron como resultados respecto a la correlación positiva moderada de 0,540 se relacionan con las derivaciones que se verificaron en la calificación de inadecuado del 12%, normal del 46% y de adecuado un 42%; teniendo en cuenta que su muestra fue de 50 elementos; para este resultado bajo, factores como la deficiente implementación de políticas de gestión documental, la poca capacitación del personal y la débil infraestructura disponible pudieron afectar la correlación observada.

En esa idea, la relación del servicio documental vinculada a la archivística digital y electrónica con la teoría archivística del documento en físico conlleva a mejoras sustanciales interactuando con una plataforma gestor integral tanto en transición de formatos de un sistema que gestione documentos generados en un entorno digital, lo que refleja la transición de la archivística del papel a la archivística digital. Esto implica

que el software integrado en la plataforma gestor debe ser capaz de manejar tanto documentos digitales como aquellos que aún pueden existir en formato físico, asegurando una gestión integral de la información, en las instancias del control y organización. (Martelo et al., 2015).

Este sistema integrado a la plataforma gestor, permite la recepción, administración y organización de documentos, lo que es un principio básico de la archivística en cualquier formato. Esto garantiza que los datos puedan utilizarse y estén disponibles, independientemente de su formato, en consonancia con normativas y estándares, como la norma ISO 27001 en el contexto del SGSI, indica que la archivística digital debe alinearse con estándares de seguridad y gestión de la información. Esto es pertinente para ambos tipos de archivo, ya que una buena gestión de documentos, digitales o en papel, debe cumplir unas normas que avalen la protección e integridad de la información (Martelo et al., 2015).

Por otra parte, concuerda en sus resultados con Juárez (2024), en los hallazgos de la Prueba de Chi-cuadrado arrojaron un valor de significancia 0.000 el cual es menor a 0.05, aceptando la influencia entre sus variables servicios archivísticos y capacidad de respuesta pues demuestran la correlación positiva entre el servicio documental y la plataforma del área, para una muestra de 44 elementos. En esa línea estas conclusiones se debieron a que los servicios documentales son considerados un torreón fundamental en la capacidad de respuesta, ya que todos los procesos de archivo están orientados a proporcionar la documentación solicitada de manera eficiente, ya sea a través de medios tradicionales o modernos.

También coincide con los resultados obtenidos por Céspedes (2024) y difiere a la vez en relación a que se hizo uso el método de correlación de Pearson dado que su muestra fue de 30 elementos, cantidad de elementos inferior al presente investigación principal materia del análisis que fue una muestra censal de 75; estos hallazgos resultaron un coeficiente de correlación de Pearson de ($r = 0.823$), un valor (p calculado = 0.001) < (p tabular = 0.05) lo que da a entender que existe una relación entre la gestión documental y calidad de servicio de la dirección de conciliación de un ministerio del sector justicia; estos resultados se debieron debido a que el servicio documental se relaciona con la calidad del servicio documental ya que una acentuada

y bien planificada gestión documentaria permite un flujo de trabajo más eficaz, eficiente, ágil, que permita la transparencia al ciudadano y al público en general.

Los resultados obtenidos también se debieron a la eficiencia en el servicio documental relacionada a la gestión documental ello implica un manejo más eficiente de los documentos, lo que facilita el acceso a la información y reduce el tiempo de respuesta a los usuarios, mejorando así la calidad del servicio, además se observó la corroboración de cumplirse los requisitos de los documentos, tanto físicamente como virtualmente, contribuye a una atención más priorizada y controlada, lo que se traduce en un servicio más efectivo, por otra lado la adecuada gestión de la documentación puede influir en las situaciones laborales de los trabajadores públicos, lo que a su vez puede impactar positivamente en su desempeño y en la mejora del servicio que ofrecen.

Seguidamente, se observa una diferencia con los resultados obtenidos por Chavarry (2024), los resultados demuestran una correlación positiva muy alta entre las dos variables gestión documental y sistema de gestión por procesos, como indica un coeficiente de correlación (r) de 0,909; resultado mucho mayor a la investigación de la tesis principal. Un valor elevado de r denota una asociación positiva significativa entre las variables, lo que sugiere que los cambios en el servicio documental se corresponden con los cambios en la gestión por procesos. Arroja un resultado altamente significativo ($p=0,00$) para su prueba de hipótesis; este valor p representa la probabilidad de que la conexión observada entre las variables exista.

Razones detrás de estos resultados denotan que una implementación efectiva documental que asegura que las prácticas sean coherentes y alineadas con las necesidades documentales. El compromiso de la alta dirección se vincula con la mejora continua optimizada como la capacitación del personal que potencia la efectividad del sistema. Además, las condiciones contextuales como la cultura organizacional y el liderazgo facilitan esta vinculación.

Otra de las razones para una alta correlación, se debieron a que un sistema de gestión por procesos impacta significativamente en el servicio documental al optimizar la eficiencia operativa y eliminar cuellos de botella en el flujo de documentos, lo que

acelera los tiempos de respuesta. Además, la estandarización de procedimientos reduce errores y pérdidas, asegurando la integridad de la información; este enfoque promueve la mejora continua y facilita la trazabilidad, aumentando la transparencia y el acceso a los datos públicos. Al centrarse en la satisfacción del usuario, se busca mejorar la experiencia del ciudadano.

Por otro lado, se verificó una coincidencia con los resultados obtenidos por Cruz et al. (2024), el cual arrojó correlación positiva alta entre Gestión documental y la Calidad de atención, representada por un coeficiente Rho de Spearman de 0.759 y una prueba de hipótesis altamente significativo $p=0,00 < 0,05$, dado que su muestra estuvo compuesta por 383 elementos una cantidad mucho mayor a la muestra del estudio principal en ese sentido se observa que una correlación positiva alta, estos resultados obtenidos son producto de una gestión documental eficiente el cual eleva el nivel de la entidad y el acceso a los datos, facilitando la atención al usuario, de ahí que la planificación y organización de documentos son esenciales para que los trabajadores atiendan efectivamente las necesidades ciudadanas.

Otras razones detrás de estos resultados denotaron que una gestión adecuada incrementa la comunicación interna y externa, permitiendo a los empleados estar mejor informados y ser más proactivos. Por último, una correcta gestión de documentos fomenta el compromiso del personal, proporcionándoles las herramientas necesarias para ofrecer una mejor atención a los ciudadanos.

A la vez se identificó resultados similares; con Valverde (2024), debido a que la relación entre el sistema de gestión documentaria y la gestión en base a resultados; tuvo un Rho Spearman de 0,858 correlación positiva alta; tales hallazgos se debieron a que un sistema de gestión documental bien implementado facilitó el acceso y la recuperación de información, mejorando la gestión por resultados. Además, la adecuada organización de documentos permitió un mejor control sobre los procesos administrativos, lo que se tradujo en un cumplimiento más efectivo de los objetivos institucionales. La capacitación de los servidores en el uso del sistema también aumentó su capacidad para cumplir con los resultados esperados. Finalmente, la implementación de un plan de desarrollo en el sistema de gestión documentaria llevó

a una optimización constante de los procesos, impactando positivamente en la gestión basada por resultados.

Por último, coincide parcialmente con los resultados obtenidos por Vera et al. (2024), en el ámbito ecuatoriano, el cual arrojaron una correlación de Pearson de $r = 0.830$, un valor p calculado = $0.001 < p$ tabular = 0.05 lo que da a entender que existe una relación entre la gestión de procesos documentales y el gobierno electrónico en el municipio de Babahoyo, dado que su muestra fue 110 trabajadores, en ese sentido pese a que la muestra superó los 50 elementos como la investigación principal, la prueba de normalidad conllevaron a elegir el coeficiente de correlación de Pearson porque los datos cumplieron con el supuesto de normalidad, permitiendo evaluar la relación lineal entre las variables.

Los resultados obtenidos se debieron a que la implementación de tecnologías digitales facilitó el acceso a la información y optimizó los procesos administrativos, lo que permitió una gestión documental más eficiente; Además, el estudio reveló que la formación del personal y la intervención activa de la gerencia fueron determinantes para la mejoría del desempeño en ambas áreas. La alta correlación sugiere que cuando se fortalecen los indicadores de gestión documental, también se observaba un avance significativo en la promoción y efectividad del gobierno electrónico. Asimismo, la investigación identificó que la percepción del personal sobre la calidad de la gestión documental influía directamente en su disposición para adoptar herramientas electrónicas, creando un ciclo de mejora continua.

En el aspecto de un gobierno electrónico, CEPAL (2021), destaca que la aplicación de un gobierno electrónico influye en el servicio documental al mejorar la accesibilidad y disponibilidad de información a través de plataformas digitales, permitiendo a los ciudadanos acceder a documentos de manera rápida y conveniente. La digitalización de estos servicios automatiza procesos, reduciendo el tiempo de respuesta y la burocracia, lo que resulta en una atención más ágil a las solicitudes. Además, se promueve el rendimiento de cuentas y la apertura al hacer públicos los datos y documentos gubernamentales, lo que aumenta la seguridad del público en las entidades.

La interoperabilidad en un gobierno electrónico entre diferentes entidades gubernamentales se ve favorecida, permitiendo un mejor intercambio de información y una gestión documental más integrada en una plataforma gestor. Teniendo en cuenta las demandas de los usuarios, se ajustan los procedimientos para mejorar la experiencia de los ciudadanos. Esto exige la aplicación de medidas de seguridad para salvaguardar los datos personales y preservar la integridad y confidencialidad de los documentos (Eito-Brun et al., 2020).

V. CONCLUSIONES

1. La relación entre el servicio documental y la plataforma gestor exhibió un grado positivo alto con un coeficiente Rho Spearman de 0,776.
2. Los resultados en relación al servicio documental y la digitalización exhibió un grado positivo alto con un coeficiente Rho Spearman de 0.747.
3. Los resultados de la relación entre el servicio documental y el documento electrónico exhibió un grado positivo alto con un coeficiente Rho Spearman de 0.795.
4. Finalmente, los resultados obtenidos en relación al servicio documental y el repositorio documental presentó un grado positivo moderado con un coeficiente Rho Spearman de 0.716.

VI. RECOMENDACIONES

Se brindaron las siguientes recomendaciones a la jefatura de logística en una entidad del estado en Lima 2023:

1. La relación entre el servicio documental y la plataforma gestor exhibió un grado positivo alto en ese sentido el área de logística debe proseguir con los soportes al responsable del archivo de gestión o periférico de la unidad organizacional, garantizando su continuidad en la aplicación de normativas, memorándums circulares a nivel de la unidad y propiciando la capacitación con mayor detalle de conocimientos teóricos y prácticos de gestión documental entre los servidores.
2. La relación entre el servicio documental y la digitalización mostró un grado positivo alto es así como el área de logística y el personal interno corresponde aplicar la organización documental con conocimiento de digitalización en las etapas que corresponden y garantizar la instalación en la plataforma de manera ordenada por etapas, fases y de manera cronológica.
3. La relación entre del servicio documental y el documento electrónico exhibió un grado positivo alto en así como el área de logística y el personal interno especializado en las etapas preparatorias, así como la fase de selección y ejecución contractual; deben brindar continuidad con las directivas archivísticas patrocinadas tanto por el archivo de gestión del área y las mejoras en la organización de la documentación electrónica en la plataforma gestor.
4. La relación entre el servicio documental y el repositorio documental exhibió un grado positivo alto en ese sentido el área de logística debería propiciar las capacitaciones en función a las mejoras y maximizar el uso del repositorio documental con la mejora tecnológica en la plataforma gestor, para que sea aplicado en los distintos campos y ficheros documentales, en las mejoras y versiones posteriores de la mencionada plataforma.

REFERENCIAS

- Aciar, S., Paderewski, P., Gutierrez, F. y Grossi, L. (2024). Incorporación de Metadatos de Preservación en un Repositorio Digital Accesible y Personalizado, *Interacción Revista digital de AIPO*, 5(1), 57-67. <https://revista.aipo.es/index.php/INTERACCION/article/view/103>
- Adhikari, S., Van Teijlingen, E., Regmi, P., Mahato, P., Simkhada, B., y Simkhada, P. P. (2020). The Presentation of Academic Self in The Digital Age: The Role of Electronic Databases. *International Journal of Social Sciences and Management*, 7(1), 38 – 41. <https://doi.org/10.3126/ijssm.v7i1.27405>
- Álvarez, B. (2017). Los repositorios digitales para la conservación. Un acercamiento a la preservación digital a largo plazo. *Ciencias de la Información*, 48(2), 15 - 22. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181454540003>
- Archivo General de la Nación del Perú. (2023, 29 abril). DIRECTIVA N° 001-2023-AGN-DDPA. Norma de administración de archivos en las entidades públicas. Ministerio de Cultura del Perú. <https://bit.ly/3VUdl9P>
- Atadoga, A., Farayola, O., Ayinla, B., Amoo, O., Abrahams, T., y Osasona, F. (2023). A comparative review of data encryption methods in the USA and Europe. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(2), 447 - 460. <https://doi.org/10.51594/csitjr.v5i2.815>
- Ávalos, R., Escobal, A. y Ramírez, F. (2021). *Procesos técnicos archivísticos y la gestión documental en la gerencia de servicios de administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2020*. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Ucayali]. Repositorio institucional de la Universidad Nacional de Ucayali. <http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/5033>
- Bacchini, D., Vázquez, L., Bianco, M. y García, J. (2018). *Introducción a la probabilidad y a la estadística*. Universidad de Buenos Aires.
- Balboa, M., y Medina, G. (2022). Gestión documental y transformación digital en el Estado de Chile. *Amoxtli*, (7), 1 - 32. <https://doi.org/10.38123/amox7.204>
- Bellostas, A., del Río, C., González-Álvarez, K., y López-Arceiz, F. (2024). Innovaciones para la sostenibilidad en el despliegue de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Cuadernos De Gestión*, 24(1), 39–59. <https://doi.org/10.5295/cdg.221794fl>

- Blas, F., Uribe-Hernández, Y. C., Cacho, A., y Valqui, J. M. (2022). Modernización del Estado en la gestión pública: Revisión sistemática. *Revista de Ciencias Sociales* (Ve), 28(5), 290-301. <https://www.redalyc.org/journal/5604/560468688004/560468688004.pdf>
- Boedihardjo, M., Strohmer, T. y Vershynin, R. (2024). Covariance's Loss is Privacy's Gain: Computationally Efficient, Private and Accurate Synthetic Data. *Foundations of Computational Mathematics*, (24), 179 – 226. <https://doi.org/10.1007/s10208-022-09591-7>
- Bustos, G. (2020). *La gestión del documento de archivo electrónico*. Bosh.
- Bustos G. y García, J. (2024). *Guía para la gestión de documentos electrónicos*. LA LEY Soluciones Legales, S.A.
- Cabezas, E., Andrade, D. y Torres, J. (2018). *Introducción a la Metodología de la investigación científica*. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Cachay, L., Chang, J., Pastor, J., Salirrosas, L. y Castagne, J. (2024). Document processing system with digital signatures and administrative management in public universities. A review of the literatura. *Data and Metadata*, 3, 292. <https://doi.org/10.56294/dm2024292>
- Cadena, C. y Ramírez, M. (2021). Implicaciones de la gestión documental en México a partir de la Ley General de Archivos. *Cuadernos de Gobierno y Administración Pública*, 8(1), 15 - 23. <https://doi.org/10.5209/cgap.73441>
- Cañas, J. y Galo, J. (2022). *Estadística, probabilidad e inferencia* (3.ª ed.). RED Descartes. <https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/descripcion.htm>
- Céspedes, J. (2024). *Gestión documental y calidad de servicio de la Dirección de Conciliación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Perú 2023*. [Tesis de maestría, Universidad Privada del Norte]. Repositorio institucional de la UPN. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/36893?show=full>
- Chacón, V. (2011). *Gestión de accesos y consultas*. En Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores del Documento (Ed). *Administración de documentos y archivos, Textos fundamentales* (pp. 377 – 388). Guillomía Comunicación Gráfica C. B.

Chavarry, A. (2024). *Influencia del sistema de gestión por procesos en la gestión documental en la Municipalidad Distrital de Laredo, 2023*. [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional de la UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/141583>

Chudnovsky, M. (2021). ¿Dónde están y qué hacen las mujeres dentro de la administración pública? el caso del sector público argentino. *Revista De Gestión Pública*, 9(1), 119–146. <https://doi.org/10.22370/rgp.2020.9.1.2682>

Constitución Política del Perú [Const.] (29 de diciembre de 1993).

Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores de Documentos de España (CAA). (2011). *Administración de documentos de archivo*.

Cortés, M.; Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre metodología de la investigación. Universidad Autónoma del Carmen. https://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf

Cruz Mundet, J. R. (2001). Archivos y bibliotecas: convergencia y divergencia. En *Revista d'Arxius*, 2002, 67-69.

Cruz, J. (2011). *Principios, términos y conceptos fundamentales*. En Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores del Documento (Ed). *Administración de documentos y archivos, Textos fundamentales* (pp. 15 – 36). Guillomía Comunicación Gráfica C. B

Cruz, J. (2019). *Archivística*. Alianza Editorial.

Cruz, M. y Venturo, M. (2024). *Gestión documental y calidad de atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, 2022*. [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Los Andes]. Repositorio Institucional de la UPLA. <https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/7558>

Declercq, J. y Van Poppel, L. (2023). Coding Metaphors in Interaction: A Study Protocol and Reflection on Validity and Reliability Challenges. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231164608>

Decreto Legislativo N° 1310. (29 de diciembre de 2016). Decreto Legislativo que Aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. Diario Oficial El Peruano, 30 de diciembre de 2016.

Decreto Supremo N° 083-2011-PCM. (20 de octubre de 2011). Decreto Supremo mediante el cual se crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE. Diario Oficial El Peruano, 21 de octubre de 2011.

Eito-Brun, R. y Calleja, C. (2020). La gestión documental en los modelos de gobernanza TIC: presencia y visibilidad de la normativa internacional en el modelo de referencia COBIT. *Revista Española de Documentación Científica*, 43(3), 1 – 14. <https://doi.org/10.3989/redc.2020.3.1666>

Erauskin, A., Zurbano, M. y Martínez, E. (2017): Contrataciones Públicas en Economía Social: un estudio del caso de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), CIRIEC-España, *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 89, 55-79. https://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_8903_Erauskin_et_al.pdf

Faheem, M. (2014). *Acquisition des contenus intelligents dans l'archivage du Web* [Tesis de doctorado, Instituto Tecnológico de París]. Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico de París. <https://theses.hal.science/tel-01177622v1/document>

Fatai, A., Enyinaya, O., Boma, J., y Olakunle, A. (2024). Theoretical frameworks for the role of AI and machine learning in water cybersecurity: Insights from African and U.S. applications. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(3), 681 - 692. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i3.928>

Garcia, E. (2013). *Gestión de documentos en la e-administración*. Universidad Abierta de Cataluña.

García, J. (2020). *Los metadatos para la gestión documental*. En G. Bustos (Ed.), *La gestión del documento de archivo electrónico* (pp. 186-211). BOSCH.

García, J. y Flores, L. (2020). *Captura del documento*. En G. Bustos (Ed.). *La gestión del documento de archivo electrónico* (pp. 338-347). BOSCH.

George, D., y Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference*. Boston: Allyn & Bacon.

- Gonzales, W. (2022). *Implementación de un sistema de gestión documental administrativa del área de atención al cliente y gestión de expedientes DIGEMID 2020*. [Tesis de maestría, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio de la USIL. <http://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/11734>
- Hadi, M., Martel, C., Huayta, F., Rojas, C., y Arias, J. (2023). *Metodología de la investigación: Guía para el proyecto de tesis*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.073>
- Heredia, A. (1991). *Archivística General. Teoría y Práctica* (5ª ed.). Diputación Provincial de Sevilla.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ª ed.). Interamericana editores.
- Hertzum, M., Ellingsen, G. y Cajander, Å. (2022). Implementing Large-Scale Electronic Health Records: Experiences from implementations of Epic in Denmark and Finland. *International Journal of Medical Informatics*, 167. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104868>
- Inquilla, R. (2021). *Estrategia de firma digital y gestión de trámite documentario en una universidad pública, Lima, 2021*. [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional de UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/74910>
- Juárez, D. (2024). *Procesos técnicos archivísticos y capacidad de respuesta de la Unidad de Recursos Humanos - Zona Registral N° IX, Lima 2022*. [Tesis licenciatura, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio institucional de la UNFV. <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/8743>
- Kamble, S. y Trivedi, M. (2023). Best Practices in Archive and Record Management in Electronic Age: Approaches and challenges. *Positive*, 23(6), 12 - 20. https://www.researchgate.net/publication/371509776_Best_Practices_in_Archive_and_Record_Management_in_Electronic_Age_Approaches_and_challenges
- Kelmansky, D. (2009). *Estadística para todos. Estrategias de pensamiento y herramientas para la resolución de problemas*. Ministerio de Educación de la República de Argentina | Instituto Nacional de Educación Tecnológica. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001858.pdf>

- Kondraganti, A., Narayanamurthy, G. y Sharifi, H. (2024). A systematic literature review on the use of big data analytics in humanitarian and disaster operations. *Annals of Operations Research*, 335, 1015 – 1052. <https://doi.org/10.1007/s10479-022-04904-z>
- Lacombe, C. (2011). *Captura y Transferencia*. En Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores del Documento (Ed). *Administración de documentos y archivos, Textos fundamentales* (pp. 273 - 286). Guillomía Comunicación Gráfica C. B
- Ledesma, A. (2022). La Gestión Documental en la Administración Pública. Recurso estratégico para el logro de los objetivos. Universidad de La Habana. <http://scielo.sld.cu/pdf/reds/v10n3/2308-0132-reds-10-03-e14.pdf>
- Ley N° 29733 (2 de julio de 2011). Ley de Protección de Datos Personales. Diario Oficial El Peruano, 3 de julio de 2011.
- Llanes, D. (2016). *La descripción archivística en los tiempos posmodernos: conceptos, principios y normas*. Universidad Estatal Paulista | Cultura Académica.
- Mairal P. (2020). Innovación pública: una propuesta de análisis de los factores que inciden en los procesos de innovación en el sector público local. *Cuadernos de Gobierno y Administración Pública*, 7(1), 53-61. <https://doi.org/10.5209/cgap.68849>
- Majemite, M., Obaigbena, A., Dada, M., Oliha, J. y Biu, P. (2024). Evaluating the role of big data in U.S. disaster mitigation and response: A geological and business perspective. *Engineering Science & Technology Journal*, 5(2), 338 - 357. <https://doi.org/10.51594/estj.v5i2.764>
- Martelo, R., Madera, J. y Betín, A. (2015). Software para Gestión Documental, un Componente Modular del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). *Información tecnológica*, 26(2), 129 - 134. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642015000200015>
- Martínez, A. y Campos, W. (2015). Correlación entre Actividades de Interacción Social Registradas con Nuevas Tecnologías y el grado de Aislamiento Social en los Adultos Mayores. *Revista mexicana de ingeniería biomédica*, 36(3), 181 - 191. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-95322015000300004

- Memon J., Sami M., Khan R. y Uddin M. (2020). Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) escrito a mano: una revisión sistemática exhaustiva de la literatura (SLR). *IEEE Access*, 8, 142642 – 142668. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9151144>
- Montilla, L. y Mena, M. (2013). Estado de desarrollo de la archivística clásica hasta los años 30 del siglo XX: Tres manuales archivísticos de trascendencia universal. *Biblios*, (52), 43 - 58. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16129466005>
- Mucha-Hospinal, L., Chamorro-Mejía, R., Oseda-Lazo, M. y Alania-Contreras, R. (2021). Evaluación de procedimientos para determinar la población y muestra: según tipos de investigación. *Desafíos*, 12(1); 50 - 7. <https://doi.org/10.37711/desafios.2021.12.1.253>
- Nani, D., y Ali, S (2020). Determinants of effective e-procurement system: Empirical evidence from Indonesian local governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 33 - 50. https://jurnal.usk.ac.id/JDAB/article/view/15671/pdf_1
- Naseiro, A. (2024). Archivos y memoria histórica. *SEDIC*, (89), 1 – 13. <https://doi.org/10.47251/clip.n89.147>
- Naser, A. (Coord.). (2021). *Gobernanza digital e interoperabilidad gubernamental: una guía para su implementación*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/46mHHvF>
- Oliveira, F., Holanda, T., de Sousa, J., Mesquita, M., Ribeiro, R., Mesquita, F., Ricarte, T., y Ribeiro, K. (2024). Participação do cidadão na nova governança pública: uma revisão sistemática da literatura. *revista foco*, 17(1), e4300. <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n1-180>
- Orellana, T. (2024). *La gestión administrativa y su incidencia en la organización del repositorio documental de la fiscalía Provincial del Guayas, año 2020 – 2023*. [Tesis de maestría, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio de la UPSE. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/11532/1/UPSE-MAP-2024-0025.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas (1 de enero de 2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. <https://bit.ly/3zlzDt5>

- Organización de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Organización de los Estados Americanos. (2021). *Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental*. EUROsociAL. <https://bit.ly/4cV1kgk>
- Organización Internacional de Normalización. (2011). *Información y documentación - Sistema de gestión para los documentos*.
- Organización Internacional de Normalización. (2016). *Información y documentación. Gestión de documentos*.
- Orviz, N., Cuervo, T., y Arce, S. (2021). Revisión de la investigación científica en ISO 9001 e ISO 14001: un análisis bibliométrico. *Cuadernos De Gestión*, 21(1), 29–45. <https://doi.org/10.5295/cdg.191189no>
- Paripancca, Y. (2021). *Análisis de procesos archivísticos y la digitalización de documentos de los trabajadores de la dirección regional de trabajo y promoción del empleo - Puno, periodo 2018*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional del Altiplano]. Repositorio institucional de la UNAP. <https://bit.ly/3zQsYNI>
- Pérez, M., y Rodríguez, J., Ríos, L. y Palomino, G. (2021). Interoperabilidad en la gestión documentaria en el sector público. *Ciencia Latina*, 5(3), 3081 - 3095. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.507
- Pimienta, J. y De la Orden, A. (2017). *Metodología de la investigación*. Pearson Educación.
- Quintão, C., Andrade, P. y Almeida, F. (2020). How to Improve the Validity and Reliability of a Case Study Approach?. *Open Journals in Education*, 9(2), 264 – 275. <https://doi.org/10.32674/jise.v9i2.2026>
- Quintero, D. (2022). Progresión de la nueva gestión pública en Latinoamérica. *Saberes APUDEP*, 5(2), 115 – 139. https://revistas.up.ac.pa/index.php/saberes_apudep/article/view/2995
- Resolución Ministerial N° 496 – 2017 – MINCETUR (7 de diciembre de 2017). Resolución que aprueba la Directiva N° 003-2017-MINCETUR. Diario Oficial El Peruano, 8 de diciembre de 2017.

- Ríos, A., Guillamon, M., Egea-Martínez, J. y Benito, B. (2021). ¿Influye una mayor transparencia en la mejor gestión de los recursos públicos? El ejemplo de los ayuntamientos españoles, *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 106, 267-298. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.106.18983>
- Romero, M., Ángel M., y Alvarado, R. (2022). El gobierno abierto como opción de política pública para el desarrollo en los gobiernos locales en México. *South Florida Journal of Development*, 3(1), 644–658. <https://doi.org/10.46932/sfjdv3n1-047>
- Sánchez, H., Reyes, C., & Mejía, K. (2018). Manual de Términos en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística. Universidad Ricardo Palma Vicerectorado de Investigación.
- Santos, W. (2020). Impacto del gobierno de las Tecnologías de Información (TI) en el alineamiento entre negocio y TI. *Cuadernos De Gestión*, 21(2), 83–96. <https://doi.org/10.5295/cdg.180995ws>
- Salazar, C., y Del Castillo, S. (2018). *Fundamentos básicos de estadística* (1ª ed.). Universidad San Gregorio de Portoviejo.
- Salinas, P. (2012). *Metodología De La Investigación Científica*. Universidad de Los Andes.
- Sari, A. (2023). The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making. *Journal of Contemporary Administration and Management*, 1(2), 39 – 46. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21>
- Seun, S., Adekunle, O., Chidiogo, U., y Nkechi, E. (2024). Data privacy laws and compliance: A comparative review of the EU GDPR and USA regulations. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(3), 528 - 543. <https://doi.org/10.51594/csitjr.v5i3.859>
- Soledispa, X., Zea, C. y Santistevan, K. (2020). La nueva gestión pública: retos y oportunidades. *Polo del Conocimiento*, 49(5), 371-381. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7554406>
- Stefanescu, C. (2020). Reforma de la gestión pública bajo la dominación del devengo: Public management reform under the dome of accruals. *Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review*, 23(1), 91–101. <https://doi.org/10.6018/rcsar.369821>

- Suárez, C. y García, L. (2021). El nivel de eficacia y eficiencia como principio fundamental de la gestión documental. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 6(1), 87 – 101. <https://www.redalyc.org/journal/6731/673171218008/673171218008.pdf>
- Tirado, H., y Nieto, F. (2024). Miedo, enojo y denuncia: Antecedentes emocionales de la denuncia de actos de corrupción en organizaciones públicas. *Gestión y Política Pública*, 33(1), 35–63. <https://doi.org/10.60583/gypp.v33i1.8187>
- Triana, J. y Moreno, I. (2021). Armonización entre la gestión documental, la calidad y la seguridad de la información en una institución de educación superior. *SIGNOS-Investigación en Sistemas de Gestión*, 13(2), 1 – 27. <https://www.redalyc.org/journal/5604/560468688004/560468688004.pdf>
- Urresta, Y. (2024). *Lineamientos para la aplicación de la Norma Técnica en la Gestión del Archivo Institucional del GAD Municipal San Pedro de Huaca*. [Tesis de maestría, Universidad Politécnica Estatal del Carchi]. Repositorio institucional de UPEC. <http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2212>
- Valverde, C. (2024). Plan de mejora del sistema de gestión documental en la gestión por resultados de servidores en un Consejo Regional, 2022. [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional de la UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/135342>
- Ventura, J. (2017). La importancia de reportar la validez y confiabilidad en los instrumentos de medición. *Revista Médica de Chile*, 145(7), 954 – 956. <https://www.revistamedicadechile.cl/index.php/rmedica/article/view/5712>
- Velasco, A. (2022). América latina después de la pandemia. *Revista De Gestión Pública*, 10(2). <https://doi.org/10.22370/rgp.2021.10.2.3397>
- Velasco, E. (2023). Prospectiva y estrategias del gobierno y la administración pública frente a la cuarta revolución industrial. *Revista De Gestión Pública*, 12(2), 155–177. <https://doi.org/10.22370/rgp.2023.12.2.4300>
- Vera, F., Ortega, M., Vera, J. y Melo, M. (2024). Propuesta de Gobierno Electrónico para Mejorar el Proceso de Gestión Documental en el Municipio de Babahoyo 2023. *Ciencia Latina*, 8(2), 4044 - 4063. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10819
- Yang, X., Chen, A., PourNejatian, N., Chang, H., Smith, K., Parisien, C., Compas, C., Martin, C., Costa, A., Flores, M., Zhang, Y., Magoc, T., Harle, C., Lipori, G., Mitchell, D., Hogan, W., Shenkman, E., Bian, J. y Wu, Y. (2022). A large

language model for electronic health records. *Npg Digit. Med.* 5(194).
<https://doi.org/10.1038/s41746-022-00742-2>

Zhenlong, L., Ning, H., Jing F. y Lessani, N. (2024). Understanding the bias of mobile location data across spatial scales and over time: A comprehensive analysis of SafeGraph data in the United States. *PLOS ONE*, 19(1).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294430>

Zuheng, L. y Heyuzi, S. (2020). The Exploring on University Archives Management System Based on Information System. *Journal of Physics*, (1550).
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1550/3/032017/pdf>

Zulkipli, F. (2021). Archive Records Management System (ARMS): Functional Requirement. *Record and Library Journal*, 7(1), 17 - 27. <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/RLJ>

ANEXOS

Anexo 1

Tabla de operacionalización de variables.

VARIABLES DE ESTUDIO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	Dimensiones	Indicadores	Escala y valores
Primera Variable El servicio documental	El servicio documental consiste en brindar al ciudadano y/o servidor público la información que solicita y facilita el acceso a los documentos archivísticos de la institución y/o oficina.	Dar a los ciudadanos acceso a los documentos de archivo de forma actual, transparente, eficiente y oportuna se conoce como servicio archivístico o documental. Aunque existen restricciones debido a la confidencialidad, la protección de la información personal y el deterioro de los registros solicitados, la organización pública permite el acceso a los documentos que crea y mantiene en sus archivos.	Servicio archivístico	Búsqueda Consulta directa Reprografía Respuesta administrativa Calidad del servicio	Nunca (1) Casi Nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5)
			Conformación de expedientes	Ubicación física Ubicación electrónica Estructura documental	
			Acceso a la información	Solicitudes de información Transparencia Aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales	
Segunda Variable Plataforma Gestor	Es un software de gestión documental en mejora adicionalmente permite la gestión para la programación, ejecución y control de los procesos administrativos. Permite ordenar, simplificar y automatizar procesos administrativos del Estado.	Mediante una herramienta informática, los Órganos de Gobierno de los Sistemas Administrativos del Estado pueden establecer normas para la programación, ejecución y control de los procedimientos administrativos de forma integrada. Permite automatizar, agilizar y ordenar los procedimientos administrativos del Estado. Este sistema contiene información y documentos electrónicos, digitales y datos sistematizados sobre compras, consultas de precios.	Digitalización	Utilización de Metadatos Captura de documentos Indexación	Nunca (1) Casi Nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5)
			Documento electrónico	Gestión administrativa Tipo documental Firma electrónica	
			Repositorio documental	Visibilidad Serie y subserie documentales Metadatos Estructura de Carpetas Nube y/o servidor	

Anexo 2

Instrumentos de recolección de datos.

Cuestionario de Servicio Documental

Estimados colaboradores (as), se elaboró el presente cuestionario para medir su percepción en relación a la investigación: "SERVICIO DOCUMENTAL Y LA PLATAFORMA GESTOR EN AREA DE LOGISTICA EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO EN LIMA 2023", cuyo fin es la mejora del servicio documental en el área. Es necesario marcar con un aspa (X) en las alternativas de cada (pregunta) de manera imparcial y objetiva, se garantiza la anonimidad de sus datos.

Escala de Likert				
1	2	3	4	5
Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre

Dimensión	N°	Ítem / Pregunta	Escala				
			1	2	3	4	5
Servicio archivístico	P1.	Es efectiva la búsqueda documental con relación al Servicio archivístico en el área de logística					
	P2.	Demuestra eficacia la consulta directa con relación al Servicio archivístico en el área de logística					
	P3.	Resulta ser eficiente la entrega de reprografías con relación al Servicio archivístico en el área de logística					
	P4.	Demuestra eficacia la respuesta administrativa con relación al Servicio archivístico en el área de logística					
	P5.	Percibe la calidad del servicio con relación al Servicio archivístico en el área de logística					
Conformación de expedientes	P6.	Es eficiente la ubicación física con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística					
	P7.	Opera con eficacia la ubicación electrónica con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística					
	P8.	Es entendible la estructura documental con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística					
Acceso a la información	P9.	Produce efectos beneficiosos las Solicitudes de información con relación al Acceso a la información en el área de logística					
	P10.	Es efectiva la transparencia con relación al acceso a la información en el área de logística					
	P11.	Es óptimo en su desempeño la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales con					

		relación al Acceso a la información en el área de logística					
--	--	---	--	--	--	--	--

Cuestionario de Plataforma Gestor

Estimados colaboradores (as), se elaboró el presente cuestionario para medir su percepción en relación a la investigación: "SERVICIO DOCUMENTAL Y LA PLATAFORMA GESTOR EN AREA DE LOGISTICA EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO EN LIMA 2023", cuyo fin es la mejora de la Plataforma Gestor en el área. Es necesario marcar con un aspa (X) en las alternativas de cada (pregunta) de manera imparcial y objetiva, se garantiza la anonimidad de sus datos.

Escala de Likert				
1	2	3	4	5
Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre

Dimensión	N°	Ítem	Escala				
			1	2	3	4	5
Digitalización	P12.	Comprende la Utilización de Metadatos con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor					
	P13.	Demuestra eficacia el Captura de documentos con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor en el área de logística					
	P14.	Resulta ser eficiente la Indexación con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor en el área de logística					
Documento electrónico	P15.	Es eficaz la Gestión administrativa con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor en el área de logística					
	P16.	Es entendible la aplicación de los tipos documentales con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor					
	P17.	Es manejable el uso de firma electrónica con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor					
Repositorio documental	P18.	Es óptimo la visibilidad con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor					
	P19.	Se tiene conocimiento de las Series y subseries documentales con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor					
	P20.	Es adecuado el uso de Metadatos con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor					
	P21.	Es efectiva la Estructura de Carpetas con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor					
	P22.	Es óptimo en su desempeño la Nube y/o servidor con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor					

Anexo 3

Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos.

Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos **Cuestionario** que permitirá recoger la información en la presente investigación: “SERVICIO DOCUMENTAL Y LA PLATAFORMA GESTOR EN AREA DE LOGISTICA EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO EN LIMA 2023”. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable Servicio Documental

Definición de la variable:

García (2013), establece que el servicio documental es un conjunto de tareas y operaciones relativas a la administración y disposición de documentos dentro de una organización. Según Heredia (1991), Además de permitir a los usuarios acceder a los documentos de archivo y examinarlos, su objetivo es ayudarles a obtener los conocimientos y la asistencia necesarios para conseguir los documentos que necesitan, ya sea a través de la consulta directa, la entrega de copias o certificaciones, o la participación en exposiciones y actividades culturales relacionadas con los documentos.

Dimensión	Indicador	Ítem	Suficiencia	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observación
Servicio archivístico	Búsqueda	Es efectiva la búsqueda documental con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Consulta directa	Demuestra eficacia la consulta directa con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Reprografías	Resulta ser eficiente la entrega de reprografías con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Respuesta administrativa	Demuestra eficacia la respuesta administrativa con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Calidad del servicio	Percibe la calidad del servicio con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
		Es eficiente la ubicación física con relación a la	1	1	1	1	

Conformación de expedientes	Ubicación física	Conformación de expedientes en el área de logística				
	Ubicación electrónica	Opera con eficacia la ubicación electrónica con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística	1	1	1	1
	Estructura documental	Es entendible la estructura documental con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística	1	1	1	1
Acceso a la información	Solicitudes de información	Produce efectos beneficiosos las Solicitudes de información con relación al Acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1
	Transparencia	Es efectiva la transparencia con relación al acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1
	Aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales	Es óptimo en su desempeño la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales con relación al Acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Encuesta
Objetivo del instrumento	Medir las variables
Nombres y apellidos del experto	Frida Jovita Monge Conislla
Documento de identidad	25558522
Años de experiencia en el área	20 años
Máximo Grado Académico	Magister
Nacionalidad	Peruana
Institución	Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
Cargo	Jefa Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Número telefónico	997975772
Firma	
Fecha	10/06/2024

Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos **Cuestionario** que permitirá recoger la información en la presente investigación: “SERVICIO DOCUMENTAL Y LA PLATAFORMA GESTOR EN AREA DE LOGISTICA EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO EN LIMA 2023”. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable Plataforma Gestor

Definición de la variable:

Según la entidad del estado, es un sistema integral de procesos administrativos cliente/servidor. Uno de los procesos que comprende es el de Abastecimiento que permite realizar el seguimiento y control de los procesos de contrataciones y adquisiciones en la Intranet en la institución. También podría decirse que es un Sistema Integrado de Gestión Administrativa, utilizado para los procedimientos de Programación, Abastecimiento y Financiero de la Entidad. (Resolución Ministerial MINCETUR, 2017)

Dimensión	Indicador	Ítem	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Digitalización	Utilización de Metadatos	Comprende la Utilización de Metadatos con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Captura de documentos	Demuestra eficacia el Escaneo y Captura de imágenes con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor en el área de logística	1	1	1	1	
	Indexación	Resulta ser eficiente la Indexación con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor en el área de logística	1	1	1	1	
Documento electrónico	Gestión administrativa	Es eficiente el Uso de firma electrónica con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Tipo documental	Es entendible la aplicación de los tipos documentales con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Firma electrónica	Es manejable el uso de firma electrónica con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
Repositorio documental	Visibilidad	Calificaría la Visibilidad con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Series y subseries documentales	Calificaría las Series y subseries documentales con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Metadatos	Calificaría los Metadatos con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Estructura de Carpetas	Calificaría la Estructura de Carpetas con relación al Repositorio documental en	1	1	1	1	

		la plataforma Gestor				
	Nube y/o servidor	Calificaría la Nube y/o servidor con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Encuesta
Objetivo del instrumento	Medir las variables
Nombres y apellidos del experto	Frida Jovita Monge Conislla
Documento de identidad	25558522
Años de experiencia en el área	20 años
Máximo Grado Académico	Magister
Nacionalidad	Peruana
Institución	Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
Cargo	Jefa Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Número telefónico	997975772
Firma	
Fecha	10/06/2024

Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos **Cuestionario** que permitirá recoger la información en la presente investigación: "SERVICIO DOCUMENTAL Y LA PLATAFORMA GESTOR EN AREA DE LOGISTICA EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO EN LIMA 2023". Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable Servicio Documental

Definición de la variable:

García (2013), establece que el servicio documental es un conjunto de tareas y operaciones relativas a la administración y disposición de documentos dentro de una organización. Según Heredia (1991), Además de permitir a los usuarios acceder a los documentos de archivo y examinarlos, su objetivo es ayudarles a obtener los conocimientos y la asistencia necesarios para conseguir los documentos que necesitan, ya sea a través de la consulta directa, la entrega de copias o certificaciones, o la participación en exposiciones y actividades culturales relacionadas con los documentos.

Dimensión	Indicador	Ítem	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Servicio archivístico	Búsqueda	Es efectiva la búsqueda documental con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Consulta directa	Demuestra eficacia la consulta directa con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Reprografías	Resulta ser eficiente la entrega de reprografías con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Respuesta administrativa	Demuestra eficacia la respuesta administrativa con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Calidad del servicio	Percibe la calidad del servicio con relación al Servicio archivístico en el	1	1	1	1	

		área de logística					
Conformación de expedientes	Ubicación física	Es eficiente la ubicación física con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística	1	1	1	1	
	Ubicación electrónica	Opera con eficacia la ubicación electrónica con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística	1	1	1	1	
	Estructura documental	Es entendible la estructura documental con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística	1	1	1	1	
Acceso a la información	Solicitudes de información	Produce efectos beneficiosos las Solicitudes de información con relación al Acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1	
	Transparencia	Es efectiva la transparencia con relación al acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1	
	Aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales	Es óptimo en su desempeño la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales con relación al Acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1	

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Encuesta
Objetivo del instrumento	Medir las variables
Nombres y apellidos del experto	Irma Iris Muñoz Chirinos
Documento de identidad	43927727
Años de experiencia en el área	15 años
Máximo Grado Académico	Magister en Gestión Pública
Nacionalidad	Peruana
Institución	Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural – AGRO RURAL
Cargo	Responsable de Legajos
Número telefónico	968615547
Firma	
Fecha	20/06/20244

Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos **Cuestionario** que permitirá recoger la información en la presente investigación: "SERVICIO DOCUMENTAL Y LA PLATAFORMA GESTOR EN AREA DE LOGISTICA EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO EN LIMA 2023". Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

**Matriz de validación del
cuestionario de la variable
Plataforma Gestor**

Definición de la variable:

Según la entidad del estado, es un sistema integral de procesos administrativos cliente/servidor. Uno de los procesos que comprende es el de Abastecimiento que permite realizar el seguimiento y control de los procesos de contrataciones y adquisiciones en la Intranet en la institución. También podría decirse que es un Sistema Integrado de Gestión Administrativa, utilizado para los procedimientos de Programación, Abastecimiento y Financiero de la Entidad. (Resolución Ministerial MINCETUR, 2017)

Dimensión	Indicador	Ítem	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Digitalización	Utilización de Metadatos	Comprende la Utilización de Metadatos con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Escaneo y Captura de imágenes	Demuestra eficacia la captura de documentos con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor en el área de logística	1	1	1	1	
	Indexación	Resulta ser eficiente la Indexación con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor en el área de logística	1	1	1	1	
Documento electrónico	Gestión administrativa	Es eficiente el Uso de firma electrónica con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Tipo documental	Es entendible la aplicación de los tipos documentales con relación al Documento electrónico en la	1	1	1	1	

		plataforma Gestor					
	Firma electrónica	Es manejable el uso de firma electrónica con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
Repositorio documental	Visibilidad	Calificaría la Visibilidad con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Series y subseries documentales	Calificaría las Series y subseries documentales con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Metadatos	Calificaría los Metadatos con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Estructura de Carpetas	Calificaría la Estructura de Carpetas con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Nube y/o servidor	Calificaría la Nube y/o servidor con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Encuesta
Objetivo del instrumento	Medir las variables
Nombres y apellidos del experto	Irma Iris Muñoz Chirinos
Documento de identidad	43927727
Años de experiencia en el área	15 años
Máximo Grado Académico	Magister en Gestión Pública
Nacionalidad	Peruana
Institución	Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural – AGRO RURAL
Cargo	Responsable de Legajos
Número telefónico	968615547
Firma	
Fecha	20/06/20244

Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos **Cuestionario** que permitirá recoger la información en la presente investigación: “SERVICIO DOCUMENTAL Y LA PLATAFORMA GESTOR EN AREA DE LOGISTICA EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO EN LIMA 2023”. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable Servicio Documental

Definición de la variable:

García (2013), establece que el servicio documental es un conjunto de tareas y operaciones relativas a la administración y disposición de documentos dentro de una organización. Según Heredia (1991), Además de permitir a los usuarios acceder a los documentos de archivo y examinarlos, su objetivo es ayudarles a obtener los conocimientos y la asistencia necesarios para conseguir los documentos que necesitan, ya sea a través de la consulta directa, la entrega de copias o certificaciones, o la participación en exposiciones y actividades culturales relacionadas con los documentos.

Dimensión	Indicador	Ítem	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Servicio archivístico	Búsqueda	Es efectiva la búsqueda documental con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Consulta directa	Demuestra eficacia la consulta directa con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Reprografías	Resulta ser eficiente la entrega de reprografías con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Respuesta administrativa	Demuestra eficacia la respuesta administrativa con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	
	Calidad del servicio	Percibe la calidad del servicio con relación al Servicio archivístico en el área de logística	1	1	1	1	

Conformación de expedientes	Ubicación física	Es eficiente la ubicación física con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística	1	1	1	1
	Ubicación electrónica	Opera con eficacia la ubicación electrónica con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística	1	1	1	1
	Estructura documental	Es entendible la estructura documental con relación a la Conformación de expedientes en el área de logística	1	1	1	1
Acceso a la información	Solicitudes de información	Produce efectos beneficiosos las Solicitudes de información con relación al Acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1
	Transparencia	Es efectiva la transparencia con relación al acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1
	Aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales	Es óptimo en su desempeño la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales con relación al Acceso a la información en el área de logística	1	1	1	1

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Encuesta
Objetivo del instrumento	Medir las variables
Nombres y apellidos del experto	Fiorella Gaby Fuster Guillen
Documento de identidad	46139440
Años de experiencia en el área	5 años
Máximo Grado Académico	Maestría
Nacionalidad	Peruana
Institución	PRONABEC
Cargo	Atención al ciudadano y gestión documentaria
Número telefónico	941379997
Firma	
Fecha	10/06/2024

Ficha de validación de contenido para un instrumento

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos **Cuestionario** que permitirá recoger la información en la presente investigación: “SERVICIO DOCUMENTAL Y LA PLATAFORMA GESTOR EN AREA DE LOGISTICA EN UNA ENTIDAD DEL ESTADO EN LIMA 2023”. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008).

Matriz de validación del cuestionario de la variable Plataforma Gestor

Definición de la variable:

Según la entidad del estado, es un sistema integral de procesos administrativos cliente/servidor. Uno de los procesos que comprende es el de Abastecimiento que permite realizar el seguimiento y control de los procesos de contrataciones y adquisiciones en la Intranet en la institución. También podría decirse que es un Sistema Integrado de Gestión Administrativa, utilizado para los procedimientos de Programación, Abastecimiento y Financiero de la Entidad. (Resolución Ministerial MINCETUR, 2017)

Dimensión	Indicador	Ítem	S u f i c i e n c i a	C l a r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Digitalización	Utilización de Metadatos	Comprende la Utilización de Metadatos con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Captura de documentos	Demuestra eficacia el Escaneo y Captura de imágenes con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor en el área de logística	1	1	1	1	
	Indexación	Resulta ser eficiente la Indexación con relación a la Digitalización en la plataforma Gestor en el área de logística	1	1	1	1	
Documento electrónico	Gestión administrativa	Es eficiente el Uso de firma electrónica con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Tipo documental	Es entendible la aplicación de los tipos documentales con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Firma electrónica	Es manejable el uso de firma electrónica con relación al Documento electrónico en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
Repositorio documental	Visibilidad	Calificaría la Visibilidad con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Series y subseries documentales	Calificaría las Series y subseries documentales con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
	Metadatos	Calificaría los Metadatos con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	
		Calificaría la Estructura de Carpetas con relación al	1	1	1	1	

	Estructura de Carpetas	Repositorio documental en la plataforma Gestor					
	Nube y/o servidor	Calificaría la Nube y/o servidor con relación al Repositorio documental en la plataforma Gestor	1	1	1	1	

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Encuesta
Objetivo del instrumento	Medir las variables
Nombres y apellidos del experto	Fiorella Gaby Fuster Guillen
Documento de identidad	46139440
Años de experiencia en el área	5 años
Máximo Grado Académico	Maestría
Nacionalidad	Peruana
Institución	PRONABEC
Cargo	Atención al ciudadano y gestión documentaria
Número telefónico	941379997
Firma	
Fecha	10/06/2024

Anexo 4

Resultados del análisis de consistencia interna.

Para la variable Servicio documental.

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	30	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,941	11

Resultados del análisis de consistencia interna.

para la variable Plataforma gestor.

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	30	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,971	11

Anexo 5

Consentimiento informado UCV.

Consentimiento Informado

Título de la investigación: “Servicio documental y la plataforma gestor en área de logística en una entidad del estado en Lima, 2023”.

Investigador: Flores Rivera, Alexander Jimmy Elmer.

Propósito del estudio pública

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Servicio documental y la plataforma gestor en área de logística en una entidad del estado en Lima, 2023”, cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre el Servicio documental y la plataforma gestor en una área de logística en una entidad del estado en Lima, 2023. Esta investigación es desarrollada por estudiantes del programa de estudio Maestría en Gestión pública, de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad, y con el permiso de la entidad pública.

La investigación tendrá un impacto importante, porque permitirá evidenciar como el Servicio documental se asocia con la plataforma gestor asegurando la calidad del servicio, conformación de expedientes y el acceso a la información.

Procedimiento

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente:

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Servicio documental y la plataforma gestor en área de logística en una entidad del estado en Lima, 2023”
2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 35 minutos. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía):

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema.

Riesgo (principio de No maleficencia):

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.

Beneficios (principio de beneficencia):

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No recibirá algún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública.

Confidencialidad (principio de justicia):

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente.

Problemas o preguntas:

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el investigador Flores Rivera, Alexander Jimmy Elmer, email: jfloresri1@ucvvirtual.edu.pe y el docente asesor Dra. Quiñones Li, Aura Elisa.

Consentimiento

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la investigación antes mencionada.

Nombre y apellidos: Ronald Chuquival Leon,

Firma:

Fecha y hora: 24 de junio del 2024; 12: 00 pm.

Anexo 6

Reporte de similitud en software Turnitin.

INFORME DE ORIGINALIDAD			
16%	14%	2%	7%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE
FUENTES PRIMARIAS			
1	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante		5%
2	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet		2%
3	hdl.handle.net Fuente de Internet		2%
4	Submitted to Universidad Nacional del Centro del Peru Trabajo del estudiante		1%
5	repositorio.autonoma deica.edu.pe Fuente de Internet		1%
6	repositorio.upn.edu.pe Fuente de Internet		1%
7	Submitted to Universidad Privada del Norte Trabajo del estudiante		<1%
8	www.researchgate.net Fuente de Internet		<1%
9	Submitted to uncedu Trabajo del estudiante		

Anexo 7

Análisis complementario (cálculo de muestra).

No corresponde dado que el muestro fue censal.

Anexo 8

Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación.

	Firmado digitalmente por POLLACK CELIS Manuel Alfredo FAU D.O. 02017-2023-1402 Cargo: Director (E) de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares Módulo: 003010215-0175328500				
---	--	---------------------------	---	---	--

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de
las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

San Isidro, 17 de junio de 2024

CARTA N° 590 - 2024 - MINCETUR/SG/OGA/OASA

Señora
DRA. HELGA R. MAJO MARRUFO
JEFA ESCUELA DE POSGRADO UCV- FILIAL LIMA CAMPUS LOS OLVIOS
ESCUELA DE POSGRADO UCV- FILIAL LIMA CAMPUS LOS OLVIOS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.
Av. Alfredo Mendiola 6232
Lima/Lima/Los Olivos

Asunto : Respuesta a solicitud de autorización para investigación
Referencia : Carta P. 0480-2024-UCV-VA-EPG-F01/J

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a fin de comunicarle que se otorgarán las facilidades al señor Alexander Jimmy Elmer Flores Rivera, estudiante del programa de Maestría en Gestión Pública, quien se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado: "Servicio documental y la Plataforma Gestor en Área de Logística en una entidad del estado en Lima 2023".

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
MANUEL ALFREDO POLLACK CELIS
Director (E) de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Adj. 1671039_CARTA P. 0480-2024-UCV-VA-EPG-F01-J
Expediente N° 1671039
afr

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima
Central Telefónica: 513-6100
www.gob.pe/mincetur

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final de D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: **ITXVKGYB**

Anexo 9

Otras evidencias.

Nº	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5
2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
3	3	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5
4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	3	3	3	5	4	4	3	3	4	4
6	6	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4
7	7	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5
8	8	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
9	9	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
10	10	4	4	3	4	4	3	4	2	3	4
11	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	13	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
14	14	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
15	15	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4
16	16	3	4	4	5	4	4	4	5	5	4
17	17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	18	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2
19	19	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
20	20	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5
21	21	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5
22	22	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5
23	23	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
24	24	2	3	3	5	4	4	3	3	4	4
25	25	4	5	5	5	5	3	5	4	4	4
26	26	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5
27	27	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5
28	28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
29	3	4	3	4	4	3	4	2	3	4	
30	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
33	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
34	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	
35	2	4	4	5	4	4	4	5	5	4	
36	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
37	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	
38	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	
39	5	3	4	4	5	5	4	4	4	5	
40	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	
41	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	
42	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	
43	3	2	3	5	4	4	3	3	4	4	
44	5	4	5	5	5	3	5	4	4	4	
45	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	
46	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	
47	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	
48	4	3	3	4	4	3	4	2	3	4	
49	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	
52	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
53	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	
54	3	3	4	5	4	4	4	5	5	4	
55	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
56	3	1	2	2	2	3	3	2	3	2	

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
53	5	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4
54	3	3	4	5	4	4	4	4	5	5	4
55	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	3	1	2	2	2	3	3	2	3	2	
57	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	
58	5	4	3	4	5	5	4	4	4	5	
59	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
60	5	5	3	5	5	5	5	4	4	5	
61	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	
62	3	3	2	5	4	4	3	3	4	4	
63	5	5	4	5	5	3	5	4	4	4	
64	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	
65	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	
66	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
67	4	4	2	4	4	3	4	2	3	4	
68	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
70	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	
71	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	
72	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	
73	3	4	3	5	4	4	4	5	5	4	
74	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
75	3	2	1	2	2	3	3	2	3	2	

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda													
29 : P18 2													
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	
28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
29	3	4	3	4	4	3	4	2	3	4	4	3	
30	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
33	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
34	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	
35	2	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	
36	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
37	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	
38	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	
39	5	3	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	
40	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	
41	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	
42	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	3	
43	3	2	3	5	4	4	3	3	4	4	4	3	
44	5	4	5	5	5	3	5	4	4	4	3	3	
45	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	
46	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	
47	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
48	4	3	3	4	4	3	4	2	3	4	4	3	
49	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
52	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

< Vista general **Vista de datos** Vista de variables

Tabla 1*Resultado de validez de los instrumentos.*

Experto	Opinión
Experto N° 1	Aplicable
Experto N° 2	Aplicable
Experto N° 3	Aplicable

Nota. Elaborada en función a las fichas de validación del instrumento.
Elaboración propia.

Tabla 2*Tabla de valores de Alfa de Cronbach.*

Valores de alfa de Cronbach	Niveles
$\alpha \geq 0.9$	Es excelente
$0.9 > \alpha \geq 0.8$	Es bueno
$0.8 > \alpha \geq 0.7$	Es Aceptable
$0.7 > \alpha \geq 0.6$	Es Cuestionable
$0.6 > \alpha \geq 0.5$	Es pobre
$0.5 > \alpha$	Es inaceptable

Nota. La tabla muestra los valores que pueden obtenerse del alfa de Cronbach y el nivel que implica cada valor, desde un nivel inaceptable hasta uno excelente.
Adaptado de George et al, (2003).

Tabla 3*Confiabilidad del instrumento de la variable Servicio Documental.*

Alfa de Cronbach	N de elementos
.942	11

Nota. La tabla muestra el valor de Alfa de Cronbach para la variable 1, obtenido de la prueba realizada a 75 trabajadores de la unidad. Elaboración propia.

Tabla 4*Confiabilidad del instrumento de la variable Plataforma Gestor.*

Alfa de Cronbach	N de elementos
.971	11

Tabla 5*Tabla de valores coeficiente Rho Spearman.*

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman.

Valor de rho	Significado
-1	Correlación negativa grande y perfecta
-0.9 a -0.99	Correlación negativa muy alta
-0.7 a -0.89	Correlación negativa alta
-0.4 a -0.69	Correlación negativa moderada
-0.2 a -0.39	Correlación negativa baja
-0.01 a -0.19	Correlación negativa muy baja
0	Correlación nula
0.01 a 0.19	Correlación positiva muy baja
0.2 a 0.39	Correlación positiva baja
0.4 a 0.69	Correlación positiva moderada
0.7 a 0.89	Correlación positiva alta
0.9 a 0.99	Correlación positiva muy alta
1	Correlación positiva grande y perfecta

Nota. La tabla muestra los valores Interpretados del coeficiente de correlación de Spearman. Adaptado de Martínez et al, (2015).